
ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LA IA EN LA CIBERDELINCUENCIA

Trabajo Final de Máster

ENERO DE 2025
UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA

Javier Fernández Laborda
Dirección del Trabajo: Profesora Aitana Álvarez Simó

ABSTRACT

La inteligencia artificial (IA) ha adquirido un papel central en los últimos años, con herramientas como 'ChatGPT' que permiten realizar cálculos complejos, buscar información y generar contenido digital, entre otras capacidades avanzadas. Paralelamente, España ha experimentado un notable incremento en los ciberdelitos en los últimos cinco años. Este estudio ha tenido como objetivo analizar la relación entre la aparición de herramientas de IA y el aumento de la ciberdelincuencia.

Para ello, se llevó a cabo una exhaustiva revisión de la literatura académica, complementada con entrevistas a expertos en ciberdelincuencia y ciberseguridad. Los resultados revelan, de manera destacada, que las herramientas de IA se utilizan principalmente para sofisticar estafas tipo '*phishing*', que representan aproximadamente el 90 % de los ciberdelitos en España. Además, se identificó que estas herramientas permiten tanto a usuarios inexpertos como a ciberdelincuentes experimentados perfeccionar sus técnicas delictivas, aumentando la efectividad de los ataques.

Por otro lado, este estudio también destaca el potencial de la IA en la lucha contra el cibercrimen, especialmente en la detección de amenazas y la investigación de delitos, aunque su implementación en España aún se encuentra en una fase inicial. Finalmente, se pone de manifiesto la necesidad de obtener datos empíricos más sólidos que permitan no solo comprender mejor el impacto real de la IA en la ciberdelincuencia, sino también desarrollar estrategias efectivas para su prevención.

Palabras clave: '*AI Crime*', Ciberdelincuencia, Inteligencia Artificial, '*Phishing*'.

INDICE

ABSTRACT	1
1. INTRODUCCIÓN.....	4
2. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS	5
2.1. Objetivo general.....	6
2.2. Objetivos específicos	6
3. METODOLOGÍA.....	6
3.1. Análisis cualitativo.....	6
3.1.1. Revisión de literatura	7
3.1.2. Entrevistas a expertos.....	8
3.2. Análisis cuantitativo.....	8
4. REVISIÓN DE LITERATURA	9
4.1. Concepto de IA y ‘ <i>machine learning</i> ’.....	10
4.2. Crímenes cometidos por inteligencia artificial (AIC).....	12
4.2.1. Ataques de ingeniería social.....	13
4.2.2. Ataques de tipo ‘ <i>hacking</i> ’.....	17
4.3. Uso de la IA para luchar contra el cibercrimen.....	18
4.3.1. Análisis de amenazas por reconocimiento de patrones de comportamiento .	18
4.3.2. Análisis de amenazas por detección de anomalías en la red	19
4.3.3. Detección avanzada de programas maliciosos.....	19
4.3.4. Lucha contra el ‘ <i>phishing</i> ’.....	20
4.3.5. Investigación delictiva.....	21
4.4. ‘ <i>ChatGPT</i> ’ y la ciberdelincuencia.....	22
4.5. Legislación en materia de IA	23
4.6. Ciberdelincuencia en España	25
5. RESULTADOS.....	27
5.1. Objetivo específico 1	27

5.2. Objetivo específico 2	29
5.3. Objetivo específico 3	30
5.4. Objetivo general.....	31
6. DISCUSIÓN.....	31
7. LIMITACIONES	33
8. CONCLUSIONES.....	34
9. BIBLIOGRAFIA.....	36
10. ANEXOS	42

1. INTRODUCCIÓN

La aparición de herramientas de inteligencia artificial, como ‘ChatGPT’, ha supuesto un avance tecnológico significativo, gracias a la amplia gama de funcionalidades que ofrece, que van desde la redacción de textos y el análisis de datos, hasta la posibilidad de mantener conversaciones por voz (Elsadig, 2024).

Sin embargo, este avance en el campo de la IA ha generado preocupaciones a nivel político, tanto así que un país occidental como Italia ha decidido prohibir el uso de ‘ChatGPT’ (Pacho, 2023).

La culminación de esta inquietud se dio en agosto de 2024, cuando la Unión Europea se convirtió en el primer organismo del mundo en emitir una normativa reguladora de IA, la *EU Artificial Intelligence Act*. Esta normativa reconoce los riesgos potenciales derivados del uso de esta tecnología y prohíbe expresamente ciertos usos (Parlamento Europeo, 2024).

Por otro lado, la preocupación sobre el uso fraudulento de aplicaciones de IA también ha trascendido al ámbito académico, donde se investigan los posibles usos maliciosos de estas herramientas por parte de ciberdelincuentes (Jeong, 2020; King et al., 2020; Blauth et al., 2022; Mahmud, 2022; Patil et al., 2022; Rawat et al., 2023; Alsariera et al., 2024; Elsadig, 2024., Incibe, 2024a; McAfee, 2024). En este contexto, King et al. (2020) han acuñado el término ‘*AI Crime*’ para describir los crímenes cometidos por IA, fenómeno que se está analizando cada vez más en la literatura.

A lo largo de este trabajo, se presentarán las principales formas en que los ciberdelincuentes pueden emplear los modelos de IA para cometer ciberdelitos. Como se podrá ver, muchos de los vectores de ataque descritos ya existían antes de la aparición de la IA, pero lo que estas herramientas han permitido es aumentar su sofisticación, facilitando la ejecución de crímenes a gran escala (Mahmud, 2022; Patil et al., 2022; Alsariera et al., 2024).

Asimismo, se pretende realizar un análisis del estado de la cuestión en España, con el objetivo de describir el impacto, tanto positivo como negativo, que la IA ha generado sobre la ciberdelincuencia.

Además, este trabajo también incluye una sección dedicada a describir los principales usos de la IA en la lucha contra el crimen.

2. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS

Como se presentará más adelante, la ciberdelincuencia en España ha experimentado un incremento significativo en los últimos años, consolidándose como un fenómeno en constante evolución. Según los datos disponibles, año tras año se registran más ciberdelitos, con las ciberestafas posicionándose como el principal vector de ataque. Este aumento plantea importantes desafíos, no solo en términos de prevención, sino también en la necesidad de identificar y comprender los factores subyacentes que impulsan este fenómeno.

De manera paralela, el avance de la inteligencia artificial ha llevado al desarrollo de herramientas con funcionalidades altamente avanzadas, como ‘ChatGPT’, capaces de automatizar tareas, generar contenido y realizar análisis complejos. Estas herramientas, aunque representan un avance tecnológico significativo, también han generado preocupación por su posible uso malicioso en el ámbito delictivo, ampliando el rango de capacidades disponibles para los ciberdelincuentes.

El análisis de la relación entre el aumento de la ciberdelincuencia y la aparición de herramientas de IA resulta especialmente relevante para el contexto español, donde los ciberdelitos han crecido a un ritmo alarmante. En este sentido, este trabajo busca cubrir un vacío en la literatura académica, ya que la mayoría de los estudios existentes abordan la relación entre IA y ciberdelincuencia desde un enfoque global, sin profundizar en las particularidades del ámbito español. A través del análisis de los datos nacionales y entrevistas con expertos, este estudio aporta una visión contextualizada que permite entender cómo estas tecnologías están impactando específicamente en España.

Además, este trabajo tiene como objetivo explorar no solo los posibles usos maliciosos de la IA, sino también su potencial como herramienta para la prevención y la lucha contra el cibercrimen. Este doble enfoque resulta particularmente valioso, ya que permite no solo identificar los riesgos asociados a estas tecnologías, sino también proponer estrategias que maximicen sus beneficios en el ámbito de la ciberseguridad.

En este contexto, el presente trabajo se plantea como una contribución significativa para los ámbitos académico, institucional y social, al ofrecer un análisis que combina la revisión de literatura con la perspectiva práctica de expertos en ciberdelincuencia y ciberseguridad. De esta forma, se busca proporcionar una base sólida que permita desarrollar políticas públicas más efectivas, fomentar la colaboración entre los sectores

público y privado y avanzar en la comprensión del impacto de la IA en el panorama de la ciberdelincuencia en España.

2.1. Objetivo general

El objetivo general de este trabajo es analizar el impacto que la aparición de herramientas de IA ha tenido en la ciberdelincuencia. Para ello, se realiza una revisión exhaustiva de la literatura académica, complementada con entrevistas a expertos en ciberdelincuencia y ciberseguridad.

2.2. Objetivos específicos

- Examinar el caso concreto de España, evaluando si existen diferencias significativas en los datos sobre ciberdelincuencia antes y después de la aparición de herramientas de IA.
- Identificar los principales usos maliciosos de la IA en la comisión de ciberdelitos.
- Explorar las ventajas que presenta la IA como herramienta para la lucha contra el cibercrimen, incluyendo su potencial en la prevención, detección y análisis delictivo.

3. METODOLOGÍA

Este estudio emplea una metodología mixta, integrando tanto el análisis cualitativo como el cuantitativo. A continuación, se detallan los pasos realizados en cada enfoque, así como los criterios empleados en la selección de las fuentes y en el análisis de los datos.

3.1. Análisis cualitativo

La principal metodología empleada en este trabajo es cualitativa, fundamentada en dos pilares: la revisión de literatura académica y la realización de entrevistas semiestructuradas a expertos en ciberdelincuencia y ciberseguridad.

3.1.1. Revisión de literatura

Para explorar la relación entre la inteligencia artificial y la delincuencia, se llevó a cabo una revisión sistemática de la literatura científica. La revisión se estructuró en tres etapas: búsqueda inicial, selección de artículos y análisis detallado.

1. Búsqueda inicial:

La búsqueda comenzó con la expresión en inglés ‘Artificial Intelligence and crime’ en bases de datos académicas, seleccionada con el objetivo de obtener una visión general del estado de la cuestión. Dado que la mayoría de las publicaciones relevantes están en inglés, se priorizó este idioma para maximizar los resultados obtenidos.

Posteriormente, se refinaron las búsquedas utilizando expresiones más específicas como ‘*ChatGPT and crime*’, ‘*Artificial Intelligence and phishing*’ y ‘*Artificial Intelligence and cybersecurity*’. Estas expresiones se pueden traducir al español como ‘ChatGPT y crimen’, ‘Inteligencia Artificial y *phishing*’ e ‘Inteligencia Artificial y ciberseguridad’, y permitieron profundizar en temas concretos.

2. Base de datos consultadas:

En una primera fase exploratoria se utilizó Google Scholar para obtener un panorama amplio de la literatura existente. En una segunda fase, más específica, se empleó exclusivamente Scopus, dada su cobertura en revistas de alto impacto y artículos especializados en tecnología y seguridad.

3. Criterios de inclusión y exclusión:

- **Inclusión:** Se priorizaron artículos publicados en los últimos cinco años (2019-2024), salvo excepciones en las que publicaciones más antiguas fueran ampliamente citadas o consideradas fundamentales para contextualizar el estudio.
- **Exclusión:** Se descartaron publicaciones que carecían de rigor académico, como blogs o artículos no revisados por pares, así como aquellos que no abordaban específicamente la relación entre IA y ciberdelincuencia.

4. Selección de artículos:

Se incluyeron 38 publicaciones relevantes que aportaron datos y análisis clave para el desarrollo del estudio. Adicionalmente, se consultaron otras fuentes, como informes institucionales.

3.1.2. Entrevistas a expertos

Además de la revisión de literatura, se realizaron entrevistas semiestructuradas a tres expertos en ciberdelincuencia y ciberseguridad. Estas entrevistas tuvieron una duración aproximada de 25 minutos cada una y se diseñaron para explorar cómo los profesionales perciben el uso de la IA en la ciberdelincuencia, las principales tendencias y desafíos en Cataluña y España, así como las medidas adoptadas para contrarrestarlas.

1. Perfil de los entrevistados:

- **Entrevistado 1:** Jefe de la Región Policial Virtual del Cuerpo de Mossos d'Esquadra, quien aportó una perspectiva pública y operativa sobre la ciberdelincuencia.
- **Entrevistado 2:** Miembro de la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña, quien ofreció una visión estratégica e institucional desde el ámbito gubernamental.
- **Entrevistado 3:** Especialista técnico de una empresa privada de ámbito nacional, quien proporcionó una perspectiva técnica y práctica desde el sector privado.

2. Análisis de las entrevistas:

Las entrevistas fueron transcritas y analizadas mediante un enfoque temático, identificando patrones, coincidencias y discrepancias en las percepciones de los expertos. Los resultados se contrastaron con la literatura revisada, lo que permitió contextualizar las conclusiones obtenidas en el estudio.

3.2. Análisis cuantitativo

Además del análisis cualitativo, este estudio incluye un análisis estadístico descriptivo basado en los datos de ciberdelincuencia en España durante el periodo 2019-2023.

1. Fuente de datos:

Los datos analizados se obtuvieron del informe anual sobre ciberdelincuencia publicado por el Ministerio del Interior (2023), el cual proporciona estadísticas oficiales sobre el número y tipo de ciberdelitos registrados en el país.

2. Objetivo del análisis:

El objetivo fue identificar posibles cambios en la cantidad de ciberdelitos tras la popularización de la herramienta de IA generativa 'ChatGPT' en 2022. Este enfoque cuantitativo permitió contextualizar las percepciones de los entrevistados respecto al impacto de la IA en el aumento de los ciberdelitos.

3. Análisis de tendencias:

Se calcularon incrementos interanuales en el número total de ciberdelitos, destacando los años con mayores variaciones. Este análisis permitió establecer correlaciones temporales entre el aumento de la ciberdelincuencia y la aparición de herramientas de IA, aunque sin afirmar una causalidad directa debido a la falta de datos específicos sobre el uso de IA en cada delito.

4. REVISIÓN DE LITERATURA

Organismos públicos como el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) y la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña (ACC), encargados de velar por la ciberseguridad, reconocen el impacto que ha tenido la IA en la cibercriminalidad (ACC, 2023; Incibe, 2024a).

Concretamente, según la ACC, 'el mundo de la ciberdelincuencia adopta las posibilidades y avances que ofrece la IA', destacando 'la capacidad de mejora y automatización de sus ataques, así como la capacidad de adaptar sus reacciones de forma dinámica dependiendo de la respuesta de los sistemas de protección y defensa a los que se enfrentan' (ACC, 2023, p.5).

Por todo ello, resulta importante estudiar profundamente la relación existente entre IA y ciberdelincuencia.

4.1. Concepto de IA y *'machine learning'*

Al estudiar la relación entre el concepto de ciberdelincuencia y el de IA, la literatura científica introdujo un concepto adicional denominado en inglés como 'AI-Crime' (en adelante, AIC), que puede traducirse como 'crimen cometido por IA' (King et al., 2020). Este trabajo se centró en analizar el concepto de AIC desde una perspectiva académica y práctica, evaluando sus aplicaciones y los riesgos asociados.

Para examinar el concepto de AIC, resultó necesario definir previamente el término Inteligencia Artificial. Aunque parecía novedoso, este concepto ya fue definido en la década de 1950, y su definición sigue siendo relevante hoy en día (King et al., 2020).

La IA se entendía como aquella máquina programada para comportarse de un modo que sería considerado inteligente si una persona actuara de la misma manera. Además, los resultados de este comportamiento no deben poder diferenciarse de los resultados que obtendría una persona al realizar la misma tarea (Turing, 1950; McCarthy et al., 1955; King et al., 2020).

Por otra parte, algunos académicos sostuvieron que esta definición clásica del concepto de IA ha quedado desfasada en los últimos años, debido a la aparición del concepto de *'machine learning'* (Hayward y Maas, 2021).

Este concepto, que en español se conoce como 'aprendizaje automático', describe el proceso mediante el cual se entrena un modelo de IA para que produzca un resultado concreto. Cabe destacar que existen tres tipos principales de métodos de *'machine learning'*: supervisado, no supervisado y semisupervisado (IBM, 2024).

En el **método supervisado**, se introducen datos etiquetados para entrenar algoritmos que clasifiquen dichos datos y predigan resultados. En el **método no supervisado**, a diferencia del anterior, los datos introducidos no están etiquetados, por lo que los algoritmos identifican patrones y clasifican los datos de forma autónoma. Finalmente, en el **método semisupervisado**, se combina un conjunto pequeño de datos etiquetados con un conjunto más amplio de datos sin etiquetar (IBM, 2024).

Una vez descrito el concepto de *'machine learning'*, es importante explicar el funcionamiento general de un modelo de IA y cómo se aplica dicho concepto en este proceso. Según Phanichsiti et al. (2023), la creación de una IA consta de cuatro etapas

principales: obtención de datos, entrenamiento del modelo, evaluación del modelo e inferencia del modelo.

1. **Obtención de datos:** En esta etapa se recopila un conjunto de datos provenientes de fuentes relevantes para el problema que se desea abordar.
2. **Entrenamiento del modelo:** El modelo se entrena utilizando técnicas de 'machine learning' descritas anteriormente, permitiendo que aprenda patrones y relaciones a partir de los datos obtenidos.
3. **Evaluación del modelo:** Se evalúa el desempeño del modelo empleando métricas específicas que midan su precisión y efectividad.
4. **Inferencia del modelo:** Finalmente, se introducen datos nuevos o en tiempo real para que el modelo realice predicciones o deducciones basadas en lo aprendido durante su entrenamiento.

Pese a que todos los modelos de IA se desarrollan siguiendo los pasos generales descritos por Phanichsiti et al. (2023), no todos son iguales ni poseen las mismas capacidades. Para diferenciarlos, se suelen emplear dos clasificaciones principales: la propuesta por Stuart Russel y Peter Norvig, y la basada en niveles de inteligencia (Gobierno de España, 2023; Tableau, 2024).

La clasificación propuesta por Russel y Norvig (2004) es ampliamente utilizada en el ámbito académico y distingue los sistemas de IA en cuatro categorías principales (Gobierno de España, 2023; Tableau, 2024):

- **Sistemas que piensan como humanos:** Buscan imitar el pensamiento humano y se utilizan para resolver problemas o tomar decisiones.
- **Sistemas que actúan como humanos:** Pretenden emular el comportamiento humano. Un ejemplo destacado son los robots humanoides.
- **Sistemas que piensan racionalmente:** Se enfocan en resolver problemas mediante razonamientos lógicos y racionales.
- **Sistemas que actúan racionalmente:** Están diseñados para imitar de manera racional el comportamiento humano, tomando decisiones y ejecutando acciones. Un ejemplo son los 'agentes inteligentes', definidos como "software capaz de interactuar con su entorno, recopilar datos y utilizarlos para realizar tareas de forma autónoma" (AWS, 2024).

Otra forma común de categorizar los modelos de IA es en función de su capacidad intelectual (Gobierno de España, 2023; Tableau, 2024):

- **Inteligencia Artificial Estrecha (ANI):** Sistemas diseñados para realizar tareas específicas, como la traducción de documentos o el reconocimiento de voz.
- **Inteligencia Artificial General (AGI):** Sistemas con capacidad para razonar y tomar decisiones complejas de manera similar a un ser humano.
- **Súper Inteligencia Artificial (ASI):** Un concepto teórico que describe sistemas capaces de razonar, procesar información y tomar decisiones de manera más eficiente y efectiva que cualquier ser humano.

Además, es importante mencionar el concepto de IA generativa, ya que se encuentra en auge. Un sistema de IA generativa es aquel capaz de interactuar de manera natural con el usuario, ofreciendo respuestas coherentes cuando se le plantean preguntas (Herbosch, 2024).

Un claro ejemplo de este tipo de inteligencia artificial es ‘ChatGPT’ (FundaciónLAB, 2024), una herramienta desarrollada por la empresa OpenAI en noviembre de 2022. Desde su lanzamiento, ha generado un impacto significativo en la sociedad debido a sus avanzadas funcionalidades (Elsadig, 2024).

4.2. Crímenes cometidos por inteligencia artificial (AIC)

Como se mencionó en el apartado anterior, el ‘*machine learning*’ desempeña un papel crucial en los modelos de IA actuales, ya que permite a los sistemas informáticos aprender de forma autónoma a partir de determinados datos. Sin embargo, Mahmud (2022) advierte que esta autonomía puede, en ocasiones, generar resultados inesperados, lo que podría llevar al sistema de IA a cometer actos delictivos.

Para evitar usos fraudulentos, algunos académicos sugieren como solución el estudio detallado de la forma en que un modelo de IA toma decisiones autónomas, con el fin de garantizar que estas se ajustan a los resultados esperados (Surden, 2022).

Sin embargo, los criminales disponen de diversas formas de emplear la AIC. En este estudio, se propone una clasificación de sus principales aplicaciones, basada en el modelo de Blauth et al. (2022), con ciertas modificaciones.

4.2.1. Ataques de ingeniería social

Dentro del apartado de las estafas informáticas, la ACC reconoce en su informe de 2023 titulado *El libro blanco de la IA aplicada a la ciberseguridad* que el principal vector de ataque radica en la creación de identidades falsas o sintéticas, algo que también suscribe el Incibe (2024a).

En este sentido, los ciberdelincuentes emplean herramientas de IA para crear perfiles falsos en redes sociales, foros o aplicaciones de mensajería, con el objetivo de recopilar datos personales o bancarios de terceros (Incibe, 2024a).

Los ataques informáticos mediante ingeniería social se basan en el uso de engaños para manipular a la víctima, con el fin de obtener información sensible o personal (Blauth et al., 2022). Hoy en día, herramientas de IA pueden facilitar que los cibercriminales lleven a cabo este tipo de ataques de forma relativamente sencilla, lo que genera preocupación en el ámbito académico (King et al., 2020).

En este sentido, Blauth et al. (2022) sugieren que, dentro de esta tipología, pueden ejecutarse dos técnicas con la ayuda de la IA: *'phishing'* y *'big nudging and manipulation'*.

4.2.1.1. Phishing

La primera técnica, el *'phishing'* (en español, 'pesca'), se refiere a una ciberestafa que afecta tanto a particulares como a empresas y administraciones públicas (Rajab, 2019; Alsariera et al., 2024).

En su forma más básica, el *'phishing'* se basa en el robo de datos personales mediante la suplantación de elementos digitales, logrando que la víctima crea que está interactuando con un sistema legítimo (Rajab, 2019; Patil et al., 2022; Alsariera et al., 2024; Fan, 2024). Estos elementos digitales incluyen principalmente páginas web, correos electrónicos, SMS y mensajes en redes sociales (Alhelaly, 2023; Alsariera et al., 2024).

El impacto de esta modalidad delictiva es tan significativo que, según Alsariera et al. (2024), se encuentra detrás de casi el 90% de las filtraciones de información a nivel

mundial. Esto ocurre porque, aunque un sistema informático pueda ser seguro, no puede evitar que el usuario revele sus datos debido a un engaño (Patil et al., 2022).

Alhelaly (2023) describe los pasos que siguen los ciberdelincuentes para llevar a cabo este tipo de estafas:

1. **Creación de la dirección web fraudulenta:** El ciberdelincuente utiliza una dirección web legítima, pero modifica alguna letra para hacer creer a la víctima que está visitando el sitio auténtico.
2. **Diseño de la página web fraudulenta:** Emplea software para copiar el contenido de la página original, incluyendo su diseño, logotipo y otros elementos visuales.
3. **Creación de un botón de acceso:** Se inserta un botón que solicita a la víctima introducir sus credenciales, datos personales o bancarios para continuar.
4. **Distribución del enlace fraudulento:** El ciberdelincuente distribuye el enlace de la página fraudulenta mediante correo electrónico, SMS, códigos QR, mensajes en redes sociales, entre otros.
5. **Otras actividades delictivas:** Los ciberdelincuentes pueden utilizar la información sustraída para cometer otros delitos, haciéndose pasar por la víctima.

Desde el Incibe (2024a) se destaca el uso de la IA para automatizar la generación de correos electrónicos y mensajes SMS que redirigen a las víctimas a páginas fraudulentas, facilitando la actividad de los ciberdelincuentes.

Aunque la mayoría de las estafas de este tipo siguen el patrón mencionado, la incorporación de la IA ha hecho que esta modalidad delictiva evolucione, incrementando su sofisticación (Patil et al., 2022; Alsariera et al., 2024).

Diversos autores han destacado las estafas basadas en la creación de 'bots sociales' (Blauth et al., 2022; Rawat et al., 2023). La palabra 'bot', derivada de 'robot', describe programas informáticos que realizan tareas simples de forma automatizada (Lutkevich, 2022).

En las estafas tipo '*phishing*', se han detectado 'bots' diseñados para mantener conversaciones automáticas en redes sociales con usuarios, con el fin de que estos revelen información personal o bancaria (Blauth et al., 2022; Rawat et al., 2023).

Según el Incibe (2024a), las herramientas de IA desempeñan un doble papel en estas ciberestafas: por un lado, permiten al ciberdelincuente crear un perfil falso con relativa facilidad, y por otro, facilitan la automatización de interacciones con otros usuarios mediante el 'bot social'.

Este tipo de estafas se ha identificado en foros de citas, redes sociales (Blauth et al., 2022; Rawat et al., 2023; Incibe, 2024a) y en lo que se conoce como 'fraude del soporte técnico'. En este último, el ciberdelincuente crea un 'bot social' que simula ser un agente de soporte técnico, con el objetivo de recopilar datos personales o incluso obtener acceso remoto al dispositivo de la víctima (Incibe, 2024a).

Además de los tradicionales 'bots sociales' que se comunican mediante mensajes de texto, también se han detectado ciberestafas que utilizan mensajes de voz. En este caso, el modelo de IA replica la voz de un conocido de la víctima para intentar engañarla (Jeong, 2020).

Este tipo de estafas puede enmarcarse en una subcategoría del '*phishing*' conocida como '*vishing*' (abreviatura de '*voice phishing*', en español, 'pesca por voz') (Patil et al., 2022; Malwarebytes, 2024).

En la forma más simple del '*vishing*', el ciberdelincuente utiliza programas informáticos para convertir un guion escrito en un mensaje de voz, que generalmente se deja en el buzón telefónico de la víctima, haciéndose pasar por personal del banco, la policía o una compañía telefónica para obtener información personal o bancaria (Incibe, 2024b).

Al combinar las técnicas tradicionales de '*vishing*' con herramientas de IA, los cibercriminales han logrado desarrollar estafas más sofisticadas, lo que aumenta tanto su eficacia como su capacidad para engañar a las víctimas.

Según el Incibe (2024c) y la empresa de ciberseguridad McAfee (2024), esta modalidad delictiva sigue los siguientes pasos:

1. **Selección de la víctima:** Se utiliza información disponible en fuentes abiertas de Internet, como redes sociales, mensajes de voz o vídeos donde la víctima aparece hablando.

2. **Clonación de la voz:** Con herramientas de IA, se replica la voz de la víctima, permitiendo al sistema leer un guion predefinido. Por ejemplo, el Incibe propone el siguiente mensaje: "Hola, no te puedo llamar, envíame un mensaje a este número".
3. **Contacto:** El delincuente envía el mensaje de voz a una segunda víctima, conocida de la primera. Esta segunda víctima, creyendo que está interactuando con su conocido, inicia una conversación a través de mensajes de texto.
4. **Extracción de datos:** El delincuente se gana la confianza de la segunda víctima y consigue que esta revele información personal o bancaria.

Aunque este tipo de *'phishing'* avanzado pueda parecer poco frecuente, un estudio realizado por McAfee en mayo de 2024 reveló que miles de personas en todo el mundo ya habían sido estafadas con este método (McAfee, 2024).

4.2.1.2. Big nudging and manipulation

El segundo tipo de AIC relacionado con los ataques de ingeniería social es el denominado *'big nudging and manipulation'*, que podría traducirse al español como 'persuasión masiva y manipulación' (Blauth et al., 2022).

Este tipo de ataques se basa en la 'teoría del empujoncito' de Thaler y Sunstein (2008), según la cual el uso de refuerzos positivos y sugerencias indirectas permite influir en la toma de decisiones de un individuo.

En este contexto, un atacante podría implementar una *'botnet'* o red de 'bots' para publicar automáticamente mensajes en múltiples redes sociales, promoviendo o atacando determinadas opiniones políticas (Blauth et al., 2022). Aunque esta práctica no es necesariamente ilegal, algunos académicos advierten que el uso indebido de herramientas de IA puede facilitar formas más sofisticadas de manipulación, como la creación automática de *'fake news'* o la generación de *'deepfakes'* (Jeong, 2020; Blauth et al., 2022; Rawat, 2023).

El concepto de *'fake news'* (en español, 'noticias falsas') se refiere a mensajes automáticos generados mediante IA con información falsa, cuyo objetivo es desinformar y manipular la opinión pública. Se ha identificado contenido de este tipo en plataformas

como Twitter (Blauth et al., 2022). Un ejemplo relevante es el uso de herramientas de IA generativa como ‘ChatGPT’, que permite redactar textos automatizados, facilitando potencialmente la creación de contenido falso con relativa facilidad (Blauth et al., 2022).

Por otro lado, los ‘*deepfakes*’ son alteraciones de imágenes o videos creadas mediante IA, donde una persona parece decir o hacer algo que nunca ocurrió (Incibe, 2024d). El auge de esta tecnología ha generado preocupación entre académicos y políticos, quienes advierten sobre sus posibles consecuencias negativas en el ámbito político y social (Blauth et al., 2022; Rawat et al., 2023).

4.2.2. Ataques de tipo ‘*hacking*’

En esta categoría de ataques se combina el uso de herramientas de ‘*hacking*’ con tecnologías de IA.

Blauth et al. (2022) destacan el riesgo que supone la automatización de tareas maliciosas mediante IA, ya que permite a los ciberdelincuentes ejecutar ataques de manera más eficaz y eficiente (Mahmud, 2022).

Un ejemplo de ello es la combinación de herramientas de IA con ataques de tipo ‘diccionario’, los cuales intentan descifrar contraseñas utilizando listas predefinidas de palabras comunes (Rawat et al., 2023). En este contexto, la IA puede recopilar datos públicos sobre la víctima disponibles en Internet y generar un diccionario personalizado que incluya información específica, como nombres de mascotas o familiares (Jeong, 2020; Rawat et al., 2023).

Un caso real que ilustra el uso malicioso de la IA en la automatización de tareas es el fraude cometido por la empresa Wiseguys Tickets contra su competidora Ticketmaster. Un tribunal estadounidense condenó a los responsables tras demostrarse que Wiseguys Tickets utilizó herramientas de IA para comprar entradas de forma automática y simultánea en Ticketmaster, revendiendo posteriormente esos boletos en su propia plataforma (Zetter, 2018; Blauth et al., 2022).

Otro vector de ataque mencionado por Blauth et al. (2022) es el desarrollo de *malware* mediante herramientas de IA, lo que facilita la evasión de las medidas de ciberseguridad. Aunque en el momento de su estudio esta tecnología aún no estaba plenamente

desarrollada, hoy en día existen herramientas de IA capaces de perfeccionar *malware* (Elsadig, 2024).

En la Figura 1 se muestra un esquema que resume los principales usos fraudulentos de herramientas de IA que los ciberdelincuentes pueden emplear.

Figura 1. Principales usos fraudulentos de la IA.

Fuente: Elaboración propia a partir de la publicación de Blauth et al. (2022).

4.3. Uso de la IA para luchar contra el cibercrimen

Además de ser utilizados para actividades delictivas, los modelos de IA también pueden ser diseñados para investigar la comisión de delitos, así como prevenirlos. A continuación, se exponen las ocho situaciones en las que, según la ACC (2023), la IA puede ser aplicada en el ámbito de la ciberseguridad.

4.3.1. Análisis de amenazas por reconocimiento de patrones de comportamiento

En este primer supuesto, se emplean herramientas de IA para elaborar un perfil del comportamiento habitual del usuario y su interacción con los diferentes recursos de la

organización. De este modo, estas herramientas pueden identificar alteraciones en el comportamiento que podrían indicar una posible violación de la seguridad (ACC, 2023).

En esta línea, soluciones como 'IBM QRadar' y 'Rapid7 InsightIDR' son capaces de emitir alertas cuando detectan desviaciones significativas respecto a los patrones esperados. Para ello, analizan métricas como el movimiento del ratón, la geolocalización, el envío de mensajes y la duración de las sesiones, entre otros (ACC, 2023).

En cuanto a la literatura académica, diversos estudios destacan la eficacia de 'IBM QRadar' en la detección de amenazas y la gestión de incidentes de seguridad (Šuškalo et al., 2023).

4.3.2. Análisis de amenazas por detección de anomalías en la red

Existen herramientas de IA capaces de identificar patrones de actividad maliciosa. Al igual que un antivirus analiza el código de un programa para compararlo con patrones conocidos de actividad maliciosa, estas herramientas pueden detectar patrones aún no identificados previamente. Basándose en el conocimiento adquirido y el análisis histórico, son capaces de predecir y detectar amenazas potenciales desconocidas. Este avance representa un paso crucial en la lucha contra los ciberataques de 'día cero' (ACC, 2023).

Un ciberataque de 'día cero' ocurre cuando se explotan vulnerabilidades recién descubiertas que los desarrolladores aún no han corregido, lo que representa una amenaza significativa para la ciberseguridad (Kaspersky, 2024).

Ejemplos destacados de estas herramientas incluyen 'Dynatrace' y 'Nokia NetGuard Cybersecurity Dome' (ACC, 2023), cuya efectividad ha sido ampliamente estudiada en diversas investigaciones académicas (Suruthi y Kavitha, 2019; Ahola, 2022).

4.3.3. Detección avanzada de programas maliciosos

La incorporación de tecnología de IA en los antivirus permite monitorear constantemente los tipos de ataques que se están llevando a cabo en la red, así como identificar nuevas amenazas emergentes. Además, durante los análisis de seguridad, estos sistemas son capaces de seleccionar automáticamente la estrategia más adecuada según la situación (ACC, 2023).

Empresas de ciberseguridad como Kaspersky ya han comenzado a implementar esta tecnología en sus productos (ACC, 2023), lo que ha generado interés en la comunidad científica para evaluar su efectividad. En este contexto, De Lima et al. (2021) llevaron a cabo un estudio comparativo utilizando una muestra de antivirus comerciales para detectar diversos tipos de *malware*, obteniendo resultados de baja efectividad. Sin embargo, al desarrollar un antivirus basado en IA, lograron alcanzar una eficacia del 98% frente a los mismos programas maliciosos.

Estos hallazgos destacan la necesidad de que los antivirus convencionales integren modelos basados en aprendizaje automático o IA para mejorar significativamente su capacidad de detección y respuesta ante amenazas cibernéticas (De Lima et al., 2021).

4.3.4. Lucha contra el ‘phishing’

En el ámbito de la prevención de la delincuencia mediante modelos de IA, uno de los temas más estudiados es la lucha contra las ciberestafas tipo ‘*phishing*’. Dada la creciente sofisticación de esta modalidad delictiva, diversos académicos, como Alhelaly (2023) y Alsariera et al. (2024), resaltan la necesidad de implementar contramedidas avanzadas y adaptativas.

En este contexto, se han desarrollado modelos basados en IA para la detección de páginas web fraudulentas, cuya efectividad ha sido validada en múltiples investigaciones (Rajab, 2019; Alsariera et al., 2020). Para evaluar su precisión, la mayoría de los estudios se han basado en bases de datos específicas del ámbito del ‘*machine learning*’ (Alsariera et al., 2024). La más reciente, elaborada por Prasad y Chandra (2023), contiene más de cien mil páginas web, tanto fraudulentas como legítimas, proporcionando un amplio conjunto de datos para el entrenamiento y validación de estos modelos.

Entre los algoritmos más destacados se encuentra ‘AdaBoost’, originalmente desarrollado por Freund y Schapire (1997) e integrado en modelos de detección de fraude (Alsariera et al., 2024). Este algoritmo mejora la precisión de las predicciones al combinar múltiples modelos simples en uno más robusto. Durante la fase de entrenamiento, ‘AdaBoost’ se enfoca en corregir errores previos, ajustando el modelo para mejorar sus futuras clasificaciones (Gamco, 2024). Por ejemplo, si inicialmente una página fraudulenta es etiquetada como legítima, el sistema aprende a identificar mejor los indicadores de fraude en predicciones posteriores.

A pesar de estos avances, Alsariera et al. (2024) subrayan la necesidad de desarrollar modelos que aborden la diversidad de técnicas de *'phishing'*, en lugar de enfocarse únicamente en una variante específica. Esto permitiría una defensa más integral y efectiva contra este tipo de delitos en constante evolución.

4.3.5. Investigación delictiva

El análisis de la literatura académica sobre el uso de herramientas de IA en la investigación y lucha contra la delincuencia revela que su aplicación trasciende el ámbito del ciberespacio, extendiéndose a diversos contextos delictivos.

En primer lugar, Wang et al. (2020) describen un modelo de IA desarrollado específicamente para analizar pruebas forenses en casos de incendios. Este modelo, entrenado mediante técnicas de aprendizaje automático, es capaz de procesar evidencia forense y generar hipótesis que respaldan a los investigadores en la resolución de este tipo de crímenes.

Por su parte, Natarajan (2024) propone utilizar herramientas de IA para realizar retratos faciales de sospechosos. A diferencia de los retratos elaborados manualmente, tecnologías como GJO-ANN permiten generar imágenes de manera más eficiente y precisa. Además, Natarajan desarrolla un modelo capaz de comparar retratos faciales manuales con fotografías reales. Los resultados son prometedores: de una muestra de 1.194 fotografías, el modelo identificó correctamente la correspondencia entre dibujos y fotografías reales en casi el 95% de los casos. Este avance abre la puerta a aplicaciones policiales, como la comparación de imágenes de sospechosos con bases de datos de delincuentes conocidos.

Más allá de su utilidad en la investigación de delitos, la IA también desempeña un papel crucial en su prevención. Abdulkareem y Abdulbasit (2023) proponen el uso de algoritmos predictivos para anticipar crímenes mediante variables estadísticas como las tasas de delincuencia. En esta misma línea, Rotaru et al. (2022) aplicaron esta teoría en la ciudad de Chicago, demostrando que es posible prevenir delitos con semanas de antelación mediante modelos predictivos basados en datos históricos.

4.4. 'ChatGPT' y la ciberdelincuencia

Al inicio de esta revisión se destacó brevemente el impacto de las funcionalidades del modelo de IA generativa conocido como 'ChatGPT'. Este impacto ha llevado a que algunos académicos investiguen las posibles consecuencias de un uso fraudulento de esta herramienta (Elsadig, 2024).

En este sentido, Elsadig (2024) sostiene que 'ChatGPT' se ha convertido en una herramienta que, debido a su capacidad para generar respuestas, podría facilitar que personas inexpertas se inicien en el mundo de la ciberdelincuencia. Además, este autor sugiere que este modelo de IA es capaz de proporcionar información y material para llevar a cabo ciberestafas tipo '*phishing*', así como para perfeccionar el código de un *malware* (Elsadig, 2024). Esta última afirmación sobre los programas maliciosos resalta lo rápido que evoluciona la IA, ya que, como se mencionó en otro apartado, en 2022 esta tecnología aún se encontraba en una fase teórica (Blauth et al., 2022).

El informe de la ACC (2023) también va en esta línea, al considerar a 'ChatGPT' como una herramienta facilitadora para la comisión de cibercrímenes. Concretamente, en el informe se detalla lo siguiente (ACC, 2023, p. 24):

"Claramente, 'ChatGPT' y otras herramientas de IA aproximan la ciberdelincuencia (...) a los criminales sin habilidades técnicas y, por lo tanto, llevarán la producción de *malware* a niveles mucho más elevados".

Además, los autores del informe ponen de relieve que esta popular herramienta de IA es capaz de mantener la siguiente conversación con un cibercriminal (ACC, 2023, p. 24):

- Cibercriminal: "Quiero hacer este ataque y contra esta tecnología objetivo".
- 'ChatGPT': "Automáticamente (...) generará diferentes itinerarios de una pieza de *malware*".

Pese a que los desarrolladores de este modelo de IA han intentado limitar su capacidad para crear programas maliciosos, Elsadig (2024) resalta que las personas con conocimientos informáticos pueden sortear estas limitaciones con facilidad.

Por otro lado, el Centro Criptológico Nacional (2023) reconoce que esta herramienta puede emplearse en ambos sentidos: tanto para fomentar la ciberdelincuencia como para combatirla.

4.5. Legislación en materia de IA

Como se ha podido comprobar en lo expuesto hasta ahora, los cibercrímenes de tipo AIC están a la orden del día, lo que ha llevado a que muchos autores coincidan en la necesidad de que gobiernos y estados elaboren legislación relativa al uso malicioso de la IA (Bokovnya et al., 2020; Mahmud, 2022; Qatawneh y Suleiman, 2023; Mamak, 2024; Sun y Zhang, 2024).

En esta línea, Sukhodolov et al. (2020) plantean el concepto de ‘distribución de responsabilidades’, lo que implica responsabilizar no solo al cibercriminal, sino también a la propia herramienta de IA. Esta necesidad de responsabilizar también a la herramienta, y en consecuencia a sus desarrolladores, surge de la existencia de sistemas de IA basados en el concepto de ‘*black box*’, que promueven la falta de transparencia (Solanke, 2022).

El concepto de ‘*black box*’ (en español, ‘caja negra’) se refiere a un tipo de prueba de software aplicada a un sistema informático, donde solo se analizan las variables de entrada y la respuesta generada, sin considerar los procesos internos que lleva a cabo el sistema (Msmk, 2024).

En el contexto que estamos estudiando, los sistemas de IA basados en ‘*black boxes*’ son aquellos que ejecutan lo que el usuario solicita, pero sin permitirle conocer cómo se llevó a cabo el proceso ni el razonamiento seguido para tomar decisiones (Umdearborn, 2023; Bagchi, 2023).

En este sentido, y en relación con lo expuesto en los párrafos anteriores, diversos autores sugieren también la necesidad de regular el contenido de los algoritmos de dichas herramientas para prevenir un posible uso fraudulento de las mismas (Campedelli, 2019; Sukhodolov, 2020; Bokovnya et al., 2020).

A nivel de la Unión Europea, cabe destacar dos acontecimientos importantes: la prohibición de ‘ChatGPT’ en Italia por las autoridades italianas y la creación de la EU Artificial Intelligence Act por las autoridades de la Unión Europea (Pacho, 2023; Parlamento Europeo, 2024).

La prohibición de ‘ChatGPT’ en Italia tuvo lugar en marzo de 2023, a raíz de una denuncia por presunto incumplimiento de la normativa de protección de datos. Concretamente, las autoridades italianas argumentaron que la herramienta recopilaba datos personales de usuarios sin su consentimiento, violando así el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) (Aguilar, 2023; Pacho, 2023). Este hecho propició que en agosto de 2024 las autoridades de la Unión Europea emitieran la primera normativa mundial reguladora de la IA (Parlamento Europeo, 2024).

La EU Artificial Intelligence Act pretende clasificar los diferentes modelos de IA en función del riesgo que representan para la seguridad, estableciendo los siguientes niveles: riesgo mínimo, riesgo limitado, riesgo alto y riesgo inaceptable (Parlamento Europeo, 2024).

En la primera categoría, riesgo mínimo, se encuentran la mayoría de los sistemas de IA, sobre los cuales la norma no interviene. Los modelos de riesgo limitado, aunque no se consideran peligrosos, son vistos como poco transparentes, y la normativa les exigirá cumplir con la legislación europea sobre derechos de autor. Dentro de esta segunda categoría se destaca ‘ChatGPT’ (Parlamento Europeo, 2024).

La tercera categoría hace referencia a las aplicaciones consideradas de alto riesgo, que se dividen en dos subgrupos: los sistemas de IA utilizados en productos regulados por normativas de seguridad, como vehículos o juguetes, y aquellos sistemas de IA que tienen su propia normativa, como las infraestructuras críticas o las fuerzas de seguridad (Parlamento Europeo, 2024).

Por último, encontramos las aplicaciones consideradas de riesgo inaceptable, como los modelos de IA capaces de identificar y clasificar a personas en función de sus datos biométricos. No obstante, la normativa exime a las aplicaciones empleadas por los ejércitos y las agencias de seguridad nacional (Parlamento Europeo, 2024).

A continuación, en la Figura 2 se presenta un resumen de la clasificación realizada por la EU Artificial Intelligence Act de los modelos de IA.

Figura 2. Categorías de riesgo según la EU Artificial Intelligence Act.

Fuente: Elaboración propia a partir de Parlamento Europeo (2024).

4.6. Ciberdelincuencia en España

Una vez estudiados los posibles usos fraudulentos de las herramientas de IA, se procederá a analizar el caso concreto de España.

A continuación, en la Tabla 1, se muestra la evolución de la ciberdelincuencia en España en los últimos 5 años, durante el periodo comprendido entre 2019 y 2023. Como se puede observar, en cinco años la ciberdelincuencia en España ha aumentado un **116%** (Ministerio del Interior, 2023).

Tabla 1. Ciberdelitos cometidos en España entre 2019 y 2023.

Año	2019	2020	2021	2022	2023
Ciberdelitos	218.302	287.963	305.477	374.737	472.125

Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio del Interior (2023).

Además, es importante destacar el aumento del número de ciberdelitos en 2023, en comparación con el año anterior, ya que es cuando se produce el mayor incremento absoluto. A continuación, en la Tabla 2, se muestra el incremento absoluto de ciberdelitos para el periodo analizado.

Tabla 2. *Incremento absoluto de los ciberdelitos en España entre 2019 y 2023.*

Año inicial	2019	2020	2021	2022
Valor inicial	218.302	287.963	305.477	374.737
Año final	2020	2021	2022	2023
Valor final	287.963	305.477	374.737	472.125
Incremento	69.661	17.514	69.260	97.388

Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio del Interior (2023).

En la Tabla 3 se presentan las principales tipologías de ciberdelitos en España para el año 2023. Como se observa, el **90%** de los ciberdelitos corresponden a **ciberestafas**, lo que resalta la importancia de profundizar en este ilícito penal.

Tabla 3. *Tipología de ciberdelitos cometidos en el año 2023 en España.*

Ciberdelito	Subtotal	Total	Representación
	l	anual	(%)
Estafa	427.448	472.125	90,54
Amenazas y coacciones	17.472	472.125	3,70
Falsificación informática	15.137	472.125	3,21
Acceso e interceptación ilícita	7.367	472.125	1,56
Delitos sexuales	1.804	472.125	0,38
Interferencias en los datos y sistemas	1.659	472.125	0,35
Contra el honor	1.174	472.125	0,25
Contra la propiedad industrial/intelectual	64	472.125	0,01

Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio del Interior (2023).

5. RESULTADOS

A continuación, se presentan los resultados obtenidos a partir de las entrevistas realizadas, con el fin de extraer conclusiones relacionadas con los objetivos específicos del estudio. En total, se llevaron a cabo tres entrevistas con los siguientes perfiles: un mando del cuerpo de Mossos d'Esquadra (entrevistado 1), un miembro de la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña (entrevistado 2), y un profesional del sector privado en ciberseguridad a nivel nacional (entrevistado 3).

La primera pregunta planteada a los entrevistados tuvo un carácter introductorio, pidiéndoles que expusieran el origen de la necesidad de crear sus respectivos organismos. Todos coincidieron en señalar el uso masivo de las tecnologías digitales por parte de la ciudadanía como un factor fundamental. Además, tanto el entrevistado 1 como el entrevistado 2 destacaron la falta de organismos públicos encargados de velar por la seguridad en las redes como elemento precursor de la creación de sus instituciones.

Los resultados obtenidos se presentan a continuación, organizados conforme a los objetivos específicos del trabajo.

5.1. Objetivo específico 1: Examinar el caso concreto de España, evaluando si existen diferencias significativas en los datos sobre ciberdelincuencia antes y después de la aparición de herramientas de IA.

Como se mencionó previamente, entre 2019 y 2023 la ciberdelincuencia experimentó un aumento del 116 % (Ministerio del Interior, 2023), lo que ha motivado que expertos en ciberseguridad y ciberdelincuencia investiguen las causas subyacentes de este fenómeno. Los tres entrevistados coincidieron en que el incremento de la ciberdelincuencia es un fenómeno multifactorial, influenciado por varios estímulos. En base a las entrevistas, se identificaron los siguientes factores como determinantes del aumento de la ciberdelincuencia:

1. **Facilidad espacial:** La distancia física entre el ciberdelincuente y la víctima pierde relevancia en el mundo digital, donde los ciberataques pueden originarse desde cualquier parte del planeta. Esto dificulta la resolución de los delitos, ya que muchas veces los responsables se encuentran en países donde la justicia española o europea carece de jurisdicción efectiva.

2. **Facilidad técnica:** Anteriormente, los ciberataques requerían habilidades técnicas avanzadas. Sin embargo, hoy en día los ciberdelincuentes tienen acceso a herramientas y conocimientos que facilitan la comisión de delitos. A través de la *'Dark Web'*, por ejemplo, pueden obtener bases de datos robadas o herramientas específicas para realizar ataques, dentro de lo que se conoce como *'Crime as a Service'* (Crimen como Servicio).
3. **Bajo coste económico:** El coste de llevar a cabo un ciberdelito es relativamente bajo. Los ciberdelincuentes solo necesitan un teléfono móvil y una conexión a Internet para ejecutar sus acciones maliciosas. Además, muchos vectores de ataque, como los correos electrónicos de *'phishing'*, tienen costes casi nulos.
4. **Gran recompensa:** Los ciberdelincuentes pueden obtener beneficios económicos elevados. Como indicó el entrevistado 2:

“Actualmente, en internet hay cada vez más activos valiosos, como servicios bancarios, historiales médicos y plataformas laborales. Estos activos tienen un alto valor para los delincuentes, y la regulación o los controles no siempre son suficientes para protegerlos” (entrevista 2, pregunta 2, p. 50).
5. **Dificultad jurisdiccional:** A menudo, los desafíos en la rendición de cuentas no son solo técnicos, sino también jurisdiccionales. Los entrevistados destacaron que la colaboración internacional en investigaciones de ciberdelincuencia suele ser más difícil con países asiáticos, lo que facilita la impunidad de los ciberdelincuentes.

En relación con los datos sobre las tipologías de ciberdelitos presentados en la Tabla 2, todos los entrevistados coincidieron en que la ciberestafa es uno de los delitos más comunes debido a su facilidad de ejecución, ya que no requiere habilidades técnicas avanzadas, sino más bien destrezas sociales. En particular, el *'phishing'* se destacó como la modalidad más empleada debido a su bajo coste y facilidad de implementación.

5.2. Objetivo específico 2: Identificar los principales usos maliciosos de la IA en la comisión de ciberdelitos.

Respecto al uso de herramientas de IA en la comisión de ciberdelitos, los entrevistados coincidieron en que estas tecnologías están teniendo un impacto significativo, aunque resulta difícil demostrar empíricamente su involucramiento directo en actividades delictivas. Un ejemplo claro es que las investigaciones policiales suelen centrarse en rastrear el dinero, sin abordar directamente si un mensaje fraudulento fue redactado por una IA como ‘ChatGPT’ o por un ser humano. Según el entrevistado 1:

“Probablemente sí que tenga impacto. No podemos demostrarlo, porque no investigamos en sí la inteligencia artificial. Lo que investigamos es a dónde va el dinero, quién te ha llamado o por donde te ha llegado el correo.” (entrevista 1, pregunta 7, p. 44).

A pesar de esta limitación, se puede concluir que herramientas como ‘ChatGPT’ han contribuido al aumento de la ciberdelincuencia por dos razones principales:

1. **Profesionalización de las ciberestafas:** ‘ChatGPT’ permite crear mensajes más sofisticados para ‘phishing’, lo que facilita su propagación. Los mensajes generados por IA son más elaborados y carecen de errores ortográficos, lo que dificulta su detección. Como mencionó el entrevistado 2:

“Ahora, gracias a las herramientas de inteligencia artificial generativa, es posible crear mensajes de alta calidad de forma automática y rápida (..) lo que hace que los mensajes sean más creíbles y difíciles de detectar para las víctimas.” (entrevista 2, pregunta 5, p. 51).

2. **Facilidad de acceso a información técnica:** ‘ChatGPT’ también facilita el acceso a información sobre cómo realizar ciberataques o explotar vulnerabilidades. Aunque estas herramientas tienen restricciones para evitar su uso malicioso, los entrevistados señalaron que las limitaciones pueden ser eludidas fácilmente. El entrevistado 3 comentó:

“Por ejemplo, en ‘ChatGPT’ se veía mucho el decirle: imagina que estamos en una clase de ingeniería informática, y tengo que hacer este ejercicio... Cambiando un poco el escenario, para que la IA no pueda entender que eso

está dentro de un contexto de ataque, te va a devolver la información” (entrevista 3, pregunta 8, p. 57).

A pesar de la preocupación sobre el uso de IA en ciberdelitos, los entrevistados coincidieron en que las restricciones a herramientas como ‘ChatGPT’, como las implementadas en Italia, tienen un impacto limitado. Esto se debe a dos factores:

1. **Ausencia de relevancia:** Aunque ‘ChatGPT’ ha demostrado ser útil para ciberdelinquentes, los entrevistados consideran que no es un factor determinante en el aumento de la ciberdelincuencia. Existen otras herramientas similares disponibles.
2. **Falta de eficacia:** Las restricciones en el acceso a ‘ChatGPT’ son fácilmente eludibles, ya que los ciberdelinquentes pueden recurrir a tecnologías como las VPN para sortear estas limitaciones.

5.3. Objetivo específico 3: Explorar las ventajas que presenta la IA como herramienta para la lucha contra el cibercrimen, incluyendo su potencial en la prevención, detección y análisis delictivo.

En cuanto al uso de herramientas de IA en la lucha contra la ciberdelincuencia, todos los entrevistados coincidieron en resaltar el gran potencial de estas tecnologías en el ámbito de la ciberseguridad. De hecho, sus respectivas organizaciones ya están implementando soluciones basadas en IA para mejorar sus capacidades operativas y reforzar sus defensas.

Un ejemplo concreto lo proporcionó el entrevistado 1, quien explicó cómo su organización está utilizando IA para gestionar las comunicaciones electrónicas. En sus palabras:

“Nosotros estamos gestionando una cuenta de correo electrónico llamada ‘internetsegura@gencat.cat’, y ya tenemos una inteligencia artificial entrenada para que nos genere una respuesta. No responde directamente, pero nos envía a nosotros la respuesta para que la revisemos, y si es correcta, la reenviamos” (entrevista 1, pregunta 18, p. 48).

Aunque el modelo de IA desarrollado por los Mossos d'Esquadra todavía está en fase inicial, este ejemplo refleja el interés y compromiso de las fuerzas de seguridad por aprovechar el potencial de la IA en el fortalecimiento de la ciberseguridad.

5.4. Objetivo general: Analizar el impacto que la aparición de herramientas de IA ha tenido en la ciberdelincuencia.

Los resultados de las entrevistas con los expertos revelan que el incremento de la ciberdelincuencia es consecuencia de una combinación de factores técnicos y estructurales. Entre ellos, se destacan la facilidad de acceso a herramientas y conocimientos técnicos, el bajo coste de los ataques y la dificultad para perseguir a los responsables debido a barreras jurisdiccionales.

En cuanto al papel de la inteligencia artificial, se ha identificado que tiene una doble función. Por un lado, facilita la comisión de delitos al permitir la automatización y sofisticación de los ataques, así como el acceso simplificado a herramientas técnicas. Por otro lado, también tiene un potencial valioso como herramienta de apoyo en la prevención, detección e investigación de delitos.

Respecto al modelo de IA 'ChatGPT', los entrevistados coincidieron en que ha tenido un impacto en el aumento de la ciberdelincuencia, pero advirtieron que no es el único factor implicado, ya que los ciberdelincuentes pueden recurrir a otras tecnologías similares. Estos hallazgos indican que la inteligencia artificial está moldeando la ciberdelincuencia de formas complejas, y su impacto puede ser tanto positivo como negativo.

6. DISCUSIÓN

Para abordar el tema central de este estudio, se realizó en primer lugar una exhaustiva revisión de la literatura académica disponible, complementada con el análisis de datos estadísticos recientes sobre la ciberdelincuencia en España. Concretamente, se estudiaron los datos de ciberdelincuencia a nivel nacional entre 2019 y 2023, los cuales muestran un aumento del 116 % (Ministerio del Interior, 2023). Además, entre 2022 y 2023 se produjo el mayor incremento absoluto del periodo analizado. Aunque este crecimiento puede ser explicado por múltiples factores, la aparición de herramientas como ChatGPT en

noviembre de 2022 (Elsadig, 2024) podría haber contribuido al fenómeno, tal y como sugieren los resultados del estudio.

En cuanto a las metodologías delictivas, la literatura académica ha identificado dos categorías principales de ciberdelitos facilitados por la IA:

- **Ciberdelitos basados en ingeniería social:** incluyen el uso de técnicas como *'phishing'*, *'deepfakes'* y *'fake news'* para engañar a las víctimas (Jeong, 2020; Blauth et al., 2022).
- **Ciberdelitos relacionados con el 'hacking':** abarcan la automatización de tareas, el desarrollo de *malware* y la explotación de vulnerabilidades (Jeong, 2020; Blauth et al., 2022; Mahmud, 2022; Rawat et al., 2023).

Los resultados de este estudio confirman que el *'phishing'* es el principal vector de ataque en España, en línea con la literatura consultada. Además, se ha observado que 'ChatGPT' facilita la comisión de este tipo de delitos al permitir la generación de correos electrónicos fraudulentos con alta coherencia gramatical y sin errores ortográficos, lo que incrementa su credibilidad.

La literatura académica (Elsadig, 2024; ACC, 2023) ya señalaba que herramientas como 'ChatGPT' pueden contribuir al aumento de la ciberdelincuencia al hacer accesible la realización de ciberdelitos incluso para personas sin habilidades técnicas avanzadas. Los resultados de este estudio corroboran esta afirmación. En concreto, se ha identificado que 'ChatGPT' permite el fácil acceso a información técnica sobre cómo realizar ciberataques y explotar vulnerabilidades específicas, lo que refuerza su papel como facilitador del cibercrimen.

Asimismo, los resultados obtenidos coinciden con la literatura al destacar que las limitaciones implementadas en herramientas de IA para evitar su uso malicioso son ineficaces (Elsadig, 2024). Los ciberdelincuentes pueden eludir estas restricciones mediante estrategias relativamente simples, como enmascarar sus solicitudes en contextos aparentemente legítimos.

Por otro lado, el uso de IA no se limita a la comisión de ciberdelitos. La literatura analizada resalta su potencial para fortalecer la ciberseguridad en áreas como el análisis

de amenazas, la detección avanzada de *malware*, la lucha contra el *'phishing'* y la investigación delictiva (Rajab, 2019; Alsariera et al., 2020; Wang et al., 2020; De Lima, 2021; Rotaru et al., 2022; ACC, 2023; Natarajan, 2024). Sin embargo, este estudio ha detectado una falta de implementación y desarrollo de estas tecnologías por parte de los organismos encargados de la ciberseguridad en España, lo que sugiere un área de mejora significativa.

Numerosos autores coinciden en la necesidad de regular esta tecnología, destacando su potencial impacto tanto positivo como negativo (Bokovnya et al., 2020; Sukhodolov et al., 2020; Mahmud, 2022; Qatawneh y Suleiman, 2023; Mamak, 2024; Sun y Zhang, 2024). En este contexto, la Unión Europea desarrolló en 2024 la *EU Artificial Intelligence Act*, una normativa pionera que clasifica las diferentes aplicaciones de la IA según el riesgo que representan para los derechos de la ciudadanía (Parlamento Europeo, 2024).

Un intento previo de regulación se llevó a cabo en Italia en 2023, con la prohibición de la herramienta 'ChatGPT' por considerarla contraria al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) (Aguilar, 2023; Pacho, 2023). Sin embargo, los resultados de este estudio ponen de manifiesto tanto la irrelevancia como la ineficacia de dicha medida en la lucha contra la ciberdelincuencia. La facilidad con la que los ciberdelincuentes pueden sortear estas prohibiciones, mediante el uso de herramientas como VPNs, refuerza la idea de que las restricciones puntuales no constituyen una solución efectiva.

Por último, los hallazgos subrayan la importancia de equilibrar los riesgos y beneficios de la IA mediante estrategias integrales. Estas deberían incluir una combinación de investigación, regulación adecuada y el desarrollo de herramientas específicas que permitan mitigar el impacto del uso malicioso de la IA en el ámbito delictivo, a la vez que se potencian sus aplicaciones legítimas en la ciberseguridad.

7. LIMITACIONES

Los resultados de este trabajo se basan en el análisis de entrevistas realizadas a expertos en ciberdelincuencia y ciberseguridad, quienes han aportado valiosa información cualitativa. Sin embargo, se reconoce que la muestra, aunque significativa, es reducida, lo cual puede limitar la generalización de los hallazgos.

Otra limitación importante radica en la falta de datos empíricos directos que permitan corroborar de manera objetiva el impacto de las herramientas de IA en la comisión de ciberdelitos. Tal como mencionan los entrevistados, los investigadores de ciberdelitos suelen centrarse en rastrear el flujo de dinero y la identidad del perpetrador, más que en determinar si se han empleado tecnologías como ‘ChatGPT’ u otras herramientas de IA generativa.

Además, el alcance temporal del estudio se limita al análisis de tendencias entre 2019 y 2023, por lo que no se incluyen datos históricos más amplios ni proyecciones futuras que podrían haber aportado una perspectiva más completa.

Finalmente, cabe mencionar que, si bien las interpretaciones y reflexiones de los expertos entrevistados son fundamentales para este trabajo, estas están influenciadas por su contexto y experiencia particular, lo que podría haber generado un sesgo subjetivo en las conclusiones.

8. CONCLUSIONES

Este estudio ha explorado la relación entre la inteligencia artificial y la ciberdelincuencia, centrándose en el impacto de las herramientas de IA en el panorama delictivo en España. A continuación, se presentan las principales conclusiones:

1. Impacto de la IA en la ciberdelincuencia:

Las herramientas de IA han tenido un impacto significativo en el aumento de los ciberdelitos registrados en España en los últimos años. Sin embargo, este estudio resalta la falta de datos empíricos que puedan corroborar de manera objetiva esta relación, lo que subraya la necesidad de realizar investigaciones más detalladas en el futuro.

2. Predominancia de las ciberestafas tipo ‘phishing’:

Aunque existen múltiples formas de emplear la IA en la comisión de ciberdelitos, este estudio identifica las ciberestafas tipo ‘*phishing*’ como el principal vector de

ataque en España. La facilidad de implementación y el bajo coste asociado con esta modalidad la convierten en la más utilizada por los ciberdelincuentes.

3. Impacto de ‘ChatGPT’ y herramientas similares:

La aparición de herramientas de IA generativa, como ‘ChatGPT’ en 2022, ha contribuido al aumento de la ciberdelincuencia. Estas herramientas han democratizado el acceso a conocimientos técnicos, permitiendo que personas inexpertas incursionen en actividades delictivas con mayor facilidad.

4. Uso avanzado por cibercriminales experimentados:

Además de facilitar la entrada de nuevos actores al cibercrimen, ‘ChatGPT’ y herramientas similares son utilizadas por ciberdelincuentes experimentados para perfeccionar sus métodos de ataque. Este estudio destaca su uso en la elaboración de mensajes de ‘phishing’ más sofisticados y convincentes, lo que incrementa la efectividad de este tipo de estafas.

5. IA en la lucha contra la ciberdelincuencia:

A pesar de sus riesgos, la IA tiene un gran potencial en la investigación de delitos y la lucha contra la delincuencia. Sin embargo, los resultados de este estudio sugieren que en España, el uso de herramientas de IA por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como de las agencias de ciberseguridad, todavía se encuentra en una etapa inicial, con margen de mejora y desarrollo.

6. Necesidad de regulación:

Este estudio pone de relieve la importancia de desarrollar marcos regulatorios que aborden los riesgos asociados al uso de la IA. Aunque existen esfuerzos pioneros como la *EU Artificial Intelligence Act*, la efectividad de estas medidas sigue siendo limitada, y es necesario avanzar hacia regulaciones más prácticas y específicas.

9. BIBLIOGRAFIA

1. Abdulkareem, F., & Abdulbasit, F. (2023). *The role of predictive policing in predicting spatio-temporal crime mapping*. Duhok Polytechnic University. DOI: 10.21638/spbu14.2024.112.
2. ACC. (2023). *Libre blanc sobre intel·ligència artificial aplicada a la ciberseguretat*. Agència de Ciberseguretat de Catalunya. https://ciberseguretat.gencat.cat/web/.content/04_actualitat/Noticies/2023/PDF/2023_Llibre-blanc-ciberseguretat.pdf
3. Aguilar, R. (2023). *Italia prohíbe ChatGPT por infringir el GDPR: un movimiento que vierte la sombra de la duda sobre toda europa*. Xataka. <https://www.xataka.com/aplicaciones/italia-prohibe-chatgpt-infringir-gdpr-movimiento-que-vierte-sombra-duda-toda-europa>
4. Ahola, J. (2022). *Cloud monitoring: cloud monitoring with Dynatrace*. Oulu University of Applied Science. <https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2022120927560>
5. Alhelaly, S. (2023). *Swarm intelligence algorithms for phishing websites detection*. Journal of Theoretical and Applied Information Technology, vol. 101, no. 12. ISSN: 1992-8645.
6. Alsariera, Y., Adeymo, V., Balogun, A., & Alzzawi, A. (2020). *AI Meta-Lerners and extra-trees algorithm for the detection of phishing websites*. IEEE, vol. 8, pp. 142532-142542. DOI: 10.1109/ACCES.2020.3013699.
7. Alsariera, Y., Alanazi, M., Said, Y., & Allan, F. (2024). *An investigation of AI-based ensemble methods for the detection of phishing attacks*. Engineering, Technology & Applied Science Reserch, vol. 14, no. 3, pp. 14266-14274. DOI: 10.48084/etasr.7267.
8. AWS. (2024, 24 de novembre). *¿Qué son los agentes de IA?*. Amazon Web Services. <https://aws.amazon.com/es/what-is/ai-agents/#:~:text=Un%20agente%20de%20inteligencia%20artificial,de%20cumplir%20unos%20objetivos%20predeterminados>.
9. Bagchi, S. (2023). *Why we need to see inside AI's Black Box*. Scientific America. <https://www.scientificamerican.com/article/why-we-need-to-see-inside-ais-black-box/>

10. Blauth, T., Gstrein, O., & Zwitter, A. (2022). *Artificial intelligence crime: An overview of malicious use and abuse of AI*. IEEE Access, vol. 10, pp. 77110–77122. DOI: 10.1109/ACCESS.2022.3191790.
11. Bokovnya, A., Begishev, I., Khisamova, Z., Sidorenko, E., & Bersei, D. (2020). *Pressing issues of unlawful application of artificial intelligence*. International Journal of Criminology and Sociology, vol. 9, pp. 1054-1057. E-ISSN: 1929-4409/20.
12. Campedelli, G. (2019). *Where are we? Using Scopus to map the literatura in the intersection between Artificial Intelligence and crime*. Universita Cattolica del Sacro Cuore. arXiv preprint arXiv:1912.11084.
13. CCN. (2023). *Ciberamenazas y tendencias*. Centro Criptológico Nacional, edición 2023. <https://www.ccn-cert.cni.es/es/informes/informes-ccn-cert-publicos/7188-ccn-cert-ia-35-23-ciberamenazas-y-tendencias-edicion-2023/file.html>
14. De Lima, S., De Silva, H., De Luz, J., De Lima, H., De Silva, S., De Andrade, A., & Da Silva, A. (2021). *Artificial intelligence-based antivirus in order to detect malware preventively*. Prog Artif Intell, Vol. 10, pp. 1-22. DOI: <https://doi.org/10.1007/s13748-020-00220-4>.
15. Elsadig, M. (2024). *ChatGPT and Cybersecurity: risk knocking the door*. Journal of internet services and information security, vol. 14, no. 1, pp. 1-15. DOI: 10.58346/JISIS.2024.11.001.
16. Fan, Z., Li, W., Laskey, K., & Chang, K. (2024). *Investigation of phishing susceptibility with explainable Artificial Intelligence*. Future Internet, vol. 16, no. 31. DOI: 10.3390/fi16010031.
17. Freund, Y., & Schapire, R. (1997). *A decision-theoretic generalization of on-line learning and application to boosting*. Journal of Computer and Systems Sciences, vol. 55, pp. 119-139.
18. Fundación LAB. (2024, 27 de noviembre). *ChatGPT: conoce la nueva inteligencia artificial generativa*. Fundación LAB mediterráneo. <https://www.fundacionlab.es/chat-gpt-inteligencia-artificial-generativa/#:~:text=%C2%BFQu%C3%A9%20es%20el%20ChatGPT%3F,tecnolog%C3%ADa%20y%20la%20cultura%20pop%E2%80%9D>.
19. Gamco. (2024, 27 de noviembre). *AdaBoost: concepto y definición*. Gamco. [https://gamco.es/glosario/adaboost/#:~:text=AdaBoost%20\(Adaptive%20Boosti](https://gamco.es/glosario/adaboost/#:~:text=AdaBoost%20(Adaptive%20Boosti)

- [ng\)%20es%20un,los%20modelos%20de%20clasificaci%C3%B3n%20d%C3%A9biles.](#)
20. Gobierno de España. (2023). *Qué es la inteligencia artificial*. Plan de recuperación, transformación y resiliencia. <https://planderecuperacion.gob.es/noticias/que-es-inteligencia-artificial-ia-prtr>
 21. Hayward, K. J., & Maas, M. M. (2021). *Artificial intelligence and crime: A primer for criminologists*. *Crime, Media, Culture*, vol. 17, no. 2, pp. 209-233. DOI: 10.1177/1741659020917434.
 22. Herbosch, M. (2024). *Fraud by generative AI chatbots: on the line between deception and negligence*. *Computer, Law & Security Review*, vol. 52. DOI: 10.1016/j.clsr.2024.105941.
 23. IBM. (2024, 24 de noviembre). *¿Qué es el machine learning (ML)?* International Business Machines Corporation. <https://www.ibm.com/es-es/topics/machine-learning>
 24. Incibe. (2024a, 12 de diciembre). *Inteligencia Artificial (IA) y ciberseguridad*. Instituto Nacional de Ciberseguridad. <https://www.Incibe.es/ciudadania/tematicas/inteligencia-artificial>
 25. Incibe. (2024b, 29 de noviembre). *Vishing*. Instituto Nacional de Ciberseguridad. <https://www.incibe.es/aprendeciberseguridad/vishing#:~:text=El%20Concepto,y%20sensible%20de%20la%20v%C3%ADctima>.
 26. Incibe. (2024c, 15 de noviembre). *Nuevo método de fraude usando la voz de un familiar creada con inteligencia artificial*. Instituto Nacional de Ciberseguridad. <https://www.Incibe.es/linea-de-ayuda-en-ciberseguridad/casos-reales/nuevo-metodo-de-fraude-usando-la-voz-de-un-familiar-creada-con-inteligencia-artificial>
 27. Incibe. (2024d, 13 de noviembre). *Deepfakes*. Instituto Nacional de Ciberseguridad. <https://www.Incibe.es/aprendeciberseguridad/deepfakes>
 28. Jeong, D. (2020). *Artificial Intelligence Security Threat, Crime, and Forensics: Taxonomy and Open Issues*. *IEEE Access*, vol. 8, pp. 184560-184574. 10.1109/ACCESS.2020.3029280.
 29. Kaspersky. (2024, 13 de diciembre). *¿Qué es un ataque de día cero? Definición y explicación*. Kaspersky. <https://latam.kaspersky.com/resource-center/definitions/zero-day-exploit?srsltid=AfmBOor65519rwtFs5TOEt13SCI37dY-5cSiSnMdBcQEgnCUJxqsIJLB>

30. King, T., Aggarwal, N., Taddeo, M., & Floridi, L. (2020). *Artificial intelligence crime: An interdisciplinary analysis of foreseeable threats and solutions*. Springer Nature. DOI: 10.1007/s11948-018-n00081-0.
31. Lutkevich, B. (2022). *Bot. Tech Target*.
<https://www.techtarget.com/whatis/definition/bot-robot>.
32. Mahmud, A. (2022). *Application and criminalization of the artificial intelligence in business: recommendation to counter the regulatory challenges*. Journal of applied security research, vol. 18, no. 4, pp. 1-11. DOI: 10.1080/19361610.2022.2079939.
33. Malwarebytes. (2024, 29 de noviembre). *Voice phishing (vishing)*. Malwarebytes.
<https://www.malwarebytes.com/glossary/voice-phishing-vishing>
34. Mamak, K. (2024). *AGI Crimes? The role of criminal law in mitigating existential risks posed by artificial general intelligence*. AI & Soc. DOI: 10.1007/s00146-024-02036-5
35. McAfee. (2024, 15 de noviembre). *Suplantación de identidad: la clonación de voz por IA para una nueva clase de estafa*. <https://www.mcafee.com/blogs/es-es/privacy-identity-protection/ciberdelincuentes-recurren-a-clonacion-de-voz-con-ia-para-estafas-de-nueva-generacion/>
36. McCarthy, J., Minsky, M., Rochester, N., & Shannon, C. (1955). *A proposal for the Dartmouth summer research project on artificial intelligence*. DOI: 10.1609/aimag.v27i4.1904.
37. Ministerio del Interior. (2023). *Informe sobre la cibercriminalidad en España*. Secretaría de Estado de Seguridad.
https://www.interior.gob.es/opencms/export/sites/default/.galleries/galeria-de-prensa/documentos-y-multimedia/balances-e-informes/2023/Informe-Cibercriminalidad_2023.pdf
38. Msmk. (2024). *¿Qué es la caja negra?* The University of Science & Technology.
<https://msmk.university/que-es-la-caja-negra-msmk-university/>
39. Natarajan, R. (2024). *An investigation of crime detection using artificial intelligence and face sketch synthesis*. Journal of applied security research, pp. 1-18. DOI: 10.1080/19361610.2024.2302237.
40. Norving, P., & Russel, S. (2004). *Inteligencia artificial: un enfoque moderno*. Prentice-hall International Edition. ISBN: 9780130803023.

41. Pacho, L. (2023). *Italia bloquea el uso de ChatGPT por incumplir la normativa de protección de datos*. El País. <https://elpais.com/tecnologia/2023-03-31/italia-bloquea-el-uso-de-chatgpt-por-incumplir-la-normativa-de-proteccion-de-datos.html>
42. Parlamento Europeo. (2024). *EU AI act: first regulation on artificial intelligence*. Parlamento Europeo. <https://www.europarl.europa.eu/topics/en/article/20230601STO93804/eu-ai-act-first-regulation-on-artificial-intelligence>
43. Patil, R., Kaur, G., Jain, H., Tiwari, A., Joshi, S., & Rao, K. (2022). *Machine learning approach for phishing website detection: a literature survey*. Journal of Discrete Mathematical Sciences & Cryptography, vol. 25, no. 3, pp. 817-827. DOI: 10.1080/09720529.2021.2016224.
44. Phanichsiti, S., Piriyastrawong, P., & Nilsook, P. (2023). *System Architecture Analysis: Artificial Intelligence of Things*. Research, Invention, and Innovation Congress: Innovative Electricals and Electronics (RI2C), IEEE. DOI: 10.1109/RI2C60382.2023.10356004.
45. Prasad, A., & Chandra, S. (2023). *A diverse security profile empowered phishing URL detection framework based on similarity index and incremental learning*. Computers & Security. DOI: 10.1016/j.cose.2023.103545.
46. Qatawneh, A., & Suleiman, I. (2023). *Artificial Intelligence Crimes*. Academic journal of Interdisciplinary Studies, vol. 12, no.1, pp. 143-150. DOI: 10.36941/ajis-2023-0012.
47. Rajab, M. (2019). *Visualisation model based on phishing features*. Journal of Information & Knowledge Management, vol. 18, no. 1. DOI: 10.1142/S0219649219500102.
48. Rawat, R., Oki, O., Chakrawarti, R., Adekunle, T., Lukose, J., & Ajagbe, S. (2023). *Autonomous Artificial Intelligence Systems for Fraud Detection and Forensics in Dark Web Environments*. Informatica, Ljubljana, vol. 47, no. 9, pp. 51–62. DOI:10.31449/inf.v47i9.4538.
49. Rotaru, V., Huang, Y., Li, T., Evans, J., & Chattopadhyay. (2022). *Event-level prediction of urban crime reveals a signature of enforcement bias in US cities*. Nature Human Behaviour, vol. 6, pp. 1056-1068. DOI: 10.1038/s41562-022-01372-0.

50. Solanke, A. (2022). *Explainable digital forensics AI: Towards mitigating distrust in AI-based digital forensics analysis using interpretable models*. *Forensic Science International: Digital Investigation*, vol. 42. DOI: 10.1016/j.fsidi.2022.301403.
51. Sukhodolov, A., Bychkov, A., & Bychkova, A. (2020). *Criminal Policy for Crimes Committed Using Artificial Intelligence Technologies: Site, Problems, Prospects*. *Journal of Siberian Federal University*, vol. 13, no. 1, pp. 116-122. DOI: 10.17516/1997-1370-0542.
52. Sun, Y., & Zhang, P. (2024). *Study on the regulation of criminal procedure system in the age of artificial intelligence*. *Applied Mathematics and Nonlinear Sciences*, vol. 9, no. 1, pp. 1-13. DOI: 10.2478/amns-2024-0263.
53. Surden, H. (2022). *Values embedded in legal artificial intelligence*. *IEEE Technology and Society Magazine*. DOI: 10.1109/MTS.2022.3147542.
54. Suruthi, N., & Kavitha, R. (2019). *Global mobile data traffic prediction and anomaly detection in cellular network*. *International Journal of Research in Engineering, Science and management*, vol. 2, no. 1, pp. 190-195. ISSN: 2581-5792.
55. Šuškalo, D., Morić, Z., Redžepagić, J., & Regvart, D. (2023). *Comparative analysis of IBM QRadar and Wazuh for security information and event management*. *Proceedings of the 34th DAAAM International Symposium*. DOI: 10.2507/34th.daaam.proceedings.xxx
56. Tableau (2024, 24 de noviembre). *Tipos de inteligencia artificial*. Tableau. <https://www.tableau.com/es-mx/data-insights/ai/tipos-de-inteligencia-artificial>
57. Thaler, R., & Sunstein, C. (2008). *Nudge: Improving decisions about health, wealth, and happiness*. Yale University Press.
58. Turing, A. (1950). *Computing machinery and intelligence*. *Mind*, vol. 59, no. 236, pp. 433–460.
59. Umdearborn. (2023). *AI's mysterious 'black box' problema, explained*. University of Michigan-Dearborn. <https://umdearborn.edu/news/ais-mysterious-black-box-problem-explained>

10. ANEXOS

Transcripción de la entrevista 1:

1. Entrevistador: Buenos días. Me gustaría preguntarle: ¿de dónde surge la necesidad de crear la Región Policial Virtual en el cuerpo de Mossos d'Esquadra?

Entrevistado: Muy buena pregunta. No fue una decisión mía, pero por lo que entendí en su momento cuando me hicieron el encargo, es que hay un espacio llamado Internet que debía ser ocupado, porque cada vez más se estaba detectando que la gente hacía más vida. Esta hiper conectividad que tiene la sociedad, hacía que cada vez más la gente se estaba moviendo por Internet, y que hacía falta dar servicio policial en la red.

2. Entrevistador: Según los datos sobre ciberdelincuencia en España, durante los últimos cinco años (2019-2023), se ha registrado un aumento del 116 %. ¿A qué factores atribuye este incremento?

Entrevistado: Primero de todo a esta hiper conectividad. Cuanta más gente está en un espacio, en este caso un espacio virtual, hay más posibilidades de que pasen cosas. Después, porque la gente no era consciente de los riesgos que tenemos en Internet, y este melón lo han abierto los ciberdelincuentes. Esta distancia geográfica alta, pero digitalmente pequeña, porque el atacante puede estar en Tailandia, pero está a un clic de nosotros, favorece esta posibilidad de que el delincuente llegue a nosotros de forma más fácil. En el delito tradicional, cuando te tienen que atracar por la vía pública, hay un contacto contigo. Cuando te han de robar en casa, han de tener un contacto con la casa. Ahora no, porque puede estar donde quiera, y puede acceder a ti. A más a más, hemos de tener presente que el envío de un millón de correos electrónicos es gratis, por lo que para el delincuente, prácticamente no hay gastos. El riesgo de que te pillen infraganti es cero. Todas estas cositas han contribuido al delito.

3. Entrevistador: En 2023, las estafas representaron casi el 90 % de los ciberdelitos en España. ¿Por qué cree que los ciberdelincuentes optan por esta modalidad delictiva?

Entrevistado: Es porque es el delito más fácil de cometer. Otros tipos de delitos requieren algo más de preparación. La estafa se puede acabar en el mundo digital. En las estafas, como te decía, no hace falta que haya un contacto, simplemente te engaña mediante medios digitales, y tus haces transferencias de dinero. A partir de ahí, yo puedo acceder a tu dinero, o lo que sea. Aun así, si me permites la apreciación, en Cataluña (las estafas)

representan más del 90%. Dentro de todo lo que pasa en Internet, estamos hablando de cifras superiores al 95%.

4. Entrevistador: ¿Ha observado algún cambio significativo en las metodologías utilizadas para llevar a cabo ciberestafas en los últimos cinco años?

Entrevistado: Sí. Mira, te puedo decir una cosa reciente. Cuando empezaron las estafas digitales, este boom, el único medio de defensa que teníamos los ciudadanos era usuario y contraseña. Esta capa de seguridad, los ciberdelincuentes se la saltaron, mediante ‘*phishing*’, ‘*smishing*’, ... lo que fuera. A partir de ahí, los bancos activaron el segundo factor de autenticación. Ahora no solo has de saber tu usuario y contraseña, sino que a más a más, cuando quieres realizar una operación te envían un código a tu teléfono móvil. Ahora lo que estamos detectando es que, como que necesitan estos códigos, lo que hacen es, primero de todo, conseguir tus credenciales, e intentan hacer la operación. A continuación, te llaman diciendo que son de tu banco, te engañan otra vez, dándote datos tuyos, y te dicen que han detectado unos cargos fraudulentos en tu cuenta, y que necesitan unos códigos que te han enviado para anularlos. Estos códigos no son para anularlos, sino que son el segundo factor de autenticación. La gente, a partir de la confianza ganada por los ciberdelincuentes, facilita estos códigos, ya acaban de ejecutar la estafa. Antes, esto no era así, porque no existía el segundo factor de autenticación. Ellos (los cibercriminales) se han actualizado también.

5. Entrevistador: Entonces, ¿podemos decir que son más sofisticadas las estafas?

Entrevistado: Yo en este caso no hablaría de sofisticación, sino que lo que han hecho es adaptarse a una nueva capa defensiva que se ha creado.

6. Entrevistador: La literatura académica considera que el ‘*phishing*’ es el principal método de ciberestafa. ¿Está de acuerdo?

Entrevistado: Sí. De la cantidad de estafas digitales que tenemos, más del 50% consiste en cargos bancarios o cargos en tarjetas bancarias. Además, se pueden dividir en dos grupos: gente que sabe que ha clicado en un enlace y ha sido víctima de ‘*phishing*’, y gente que no sabe como les ha pasado. Lo que pasa, es que mayoritariamente en este segundo grupo, cuando empiezas a tirar del hilo, se llega a la conclusión de que han sido víctimas de ‘*phishing*’ o ‘*smishing*’. La verdad es que es lo que hay más.

7. Entrevistador: Ahora pasaremos a hablar sobre el impacto de la Inteligencia Artificial sobre la ciberdelincuencia. En noviembre de 2022, se lanzó 'ChatGPT'. ¿Cree que esto ha influido en el número de ciberdelitos cometidos?

Entrevistado: Probablemente sí que tenga impacto. No podemos demostrarlo, porque no investigamos en sí la inteligencia artificial. Lo que investigamos es a dónde va el dinero, quién te ha llamado o por donde te ha llegado el correo. Lo que sí que estamos detectando, y donde seguramente si haya impacto, es que los correos de '*phishing*' son un poco más elaborados que antes. Pero claro, no podemos demostrar que esto lo haya hecho el 'ChatGPT'. Antes, una de las cosas que tu decías era: "miraros el contenido del correo, la ortografía, la construcción de las frases". Esto eran elementos que se tenían que mirar. Ahora esta característica prácticamente ha desaparecido. No ha desaparecido del todo, pero podría ser que haya desaparecido porque se ha hecho con inteligencia artificial. Si tu le dices al 'ChatGPT' "hazme un correo de '*phishing*'", y luego lo único que haces es copiar y pegar en el 'Outlook', tú como investigador no puedes saber quién lo ha hecho. Sí que es cierto que, en casos de vídeos y audios manipulados, es más fácil detectar si hay una utilización de inteligencia artificial, pero por ahora no podemos decir que haya un *boom* de audios y vídeos manipulados. Puede haber alguno. Hace poco hubo el del obispo de la Seu d'Urgell, que recomendaba hacer unas inversiones. Hace unas semanas, en Cerdanyola se cogió una denuncia de un señor que hizo una serie de inversiones porque le llegó un video del rey. Pero claro, son casos puntuales, no podemos asegurar que haya un *boom* del uso de inteligencia artificial, porque no tenemos herramientas para demostrarlo.

8. Entrevistador: Pero si que se van viendo casos, ¿no?

Entrevistado: Se van viendo casos. Si miras la página web de INCIBE, y pones por ejemplo 'inteligencia artificial y estafas', se van viendo casos de inteligencia artificial. Me parece que salen cuatro casos, de los cuales, tres son del extranjero.

9. Entrevistador: Precisamente quería hablarle de esto. ¿Conoce si en Cataluña se ha dado algún caso de '*vishing*'?

Entrevistado: El '*vishing*' no tiene porque ser inteligencia artificial.

10. Entrevistador: Pero ¿mezclado?

Entrevistado: Yo no lo conozco (ningún caso). Sí que conozco casos de *'vishing'*. Es lo que te decía, esta adaptación que han hecho, el segundo factor de autenticación. No deja de ser una mezcla de un *'phishing'* o un *'smishing'* previo, con un *'vishing'*. Al final, lo que hace el *'vishing'* es una llamada telefónica, intentando conseguir los códigos. Así que, sí que hay *'vishing'*, pero los que estamos mirando nosotros, ahora por ahora, no creemos que sean de inteligencia artificial, porque son conversaciones donde ya se ve que, por el contenido de la conversación, son personas con las que estas hablando.

11. Entrevistador: El INCIBE menciona, por ejemplo, que ahora cogen un audio o un video de una persona en las redes sociales, y con una herramienta (de IA) reconvierten la voz, y la adaptan a un guion que tienen escrito. ¿Esto lo han encontrado?

Entrevistado: No. Yo al menos no me lo he encontrado, pero no quiere decir que no exista. También tienes que pensar una cosa, nosotros (la Región Policial Virtual) no estamos mirándonos todas las denuncias de estafa de Cataluña, porque son muchas, y nosotros aún no estamos del todo desarrollados. Sí que estamos haciendo una cata diaria de unas cuantas comisarias, y en estas comisarias no hemos visto esto. Ya te digo, las conversaciones que nos están denunciando, da la impresión de que son de personas reales.

12. Entrevistador: Dejando de lado el tema del *'phishing'*, pero continuando con el tema de la inteligencia artificial, y las conversaciones en redes sociales. Hay estudios que dicen que los ciberdelincuentes programan *'bots'* para que mantengan este tipo de conversaciones con víctimas potenciales, hasta extraer sus datos. ¿Esto se lo ha encontrado?

Entrevistado: Podría ser que se esté dando el caso, porque sí que es cierto que detectamos denuncias que empiezan con una conversación en una página web. Lo que estamos detectando en estos casos son primeras conversaciones, iniciales. A partir de aquí, automáticamente pasan a conversaciones telefónicas o *WhatsApp*. Las conversaciones escritas de las páginas web son iniciales, porque luego pasan inmediatamente a hablar mediante voz. En esta voz, creo que no hay inteligencia artificial, pero podría ser que haya un *'bot'* para iniciar las conversaciones. No lo podemos asegurar, pero podría ser.

13. Entrevistador: Respecto a la investigación de ciberdelitos, ¿qué porcentaje de casos se resuelve?

Entrevistado: Está por debajo de la media del delito tradicional, ahora por ahora. Ha de tener en cuenta una cosa, que la investigación de las estafas tiene sus complicaciones. Una parte importante, no se decirte porcentajes, acaban en el extranjero. El hecho de que ultrapase fronteras nacionales ya es complicado, aunque haya mecanismo de colaboración, como el convenido de Budapest. Nos podemos encontrar casos donde, si no estas adherido al protocolo de Budapest, es porque igual tu código penal no incluye este delito, por lo que entonces no puedes pedir nada. Puede ser que estes adherido a este protocolo de Budapest, y el delito sea perseguible también allí, pero igual ese país no tenga las herramientas necesarias para poder investigar. También puede ser que sí que tenga herramientas, pero detrás de esta estafa haya una organización criminal, más poderosa que el propio estado. Otro caso puede ser que en ese momento quien manda en el país puede decidir no ayudar. Puede darse casos también donde haya países que ahora mismo no existan. Puede que existan sobre el papel, pero realmente no existen. ¿Quién manda ahora en Siria? ¿A quién te diriges en Siria para pedir colaboración? Además, luego tienes zonas que no sabes a quién pertenecen, como el Donbás, donde están luchando Ucrania y Rusia. No creo que estén haciendo estafas desde allí ahora mismo, están preocupados por otras cosas, pero si acabases allí, ¿a quién le pides ayuda? Y después, aunque puedas llegar a algún sitio, después tenemos el concepto de las mulas. Estoy hablando de las mulas dentro de las estafas. Puede que esa cuenta bancaria o ese teléfono, que está a nombre de una persona, haya sido robado con un *'phishing'* previo. Aquí se termina la investigación, porque ya no tienes nada más, a no ser que haya otras líneas de investigación. Pero si solo tienes esta línea, de donde ha ido a parar el dinero, se termina aquí. Son elementos diferentes a los del delito tradicional, y que hacen que ahora mismo la resolución no llegue a la misma media que el delito tradicional.

14. Entrevistador: ¿En el caso de que se resuelva un caso, es a nivel judicial complicado que se condene a la persona?

Entrevistado: Pues mira, te puedo hablar a nivel de mulas. Obviamente a nivel de estafas yo no tengo datos judiciales, no lo sé, porque aquí dependerá de la pericia del investigador, de si hemos sido suficientemente buenos haciendo nuestro trabajo, y de la pericia del abogado defensor. Aún así, si que te puedo decir que, a nivel de las mulas, hay ciertas dudas sobre qué se le imputa: blanqueo de dinero, la estafa en si misma o incluso pertenencia a organización criminal. Hay sentencias que ya excluyen del todo el blanqueo de dinero, porque éste requiere del delito previo. La mula lo único que hace es

perfeccionar el delito, permite acabar el delito. No existe delito previo, simplemente la mula participa en éste. Quedaría entonces el tema de la pertenencia a organización criminal, o de la estafa en sí misma. Pero claro, aquí se tiene que demostrar, de forma clara, que la mula sabe del origen ilícito del dinero, y sabe de qué va la cosa. En el caso de las mulas es más difícil, pero en el caso de las estafas, es igual que un estafador tradicional. Aquí ya depende de la pericia. Encuentro más difícil llegar al criminal que no el tema judicial en sí.

15. Entrevistador: ¿Cuál es el perfil más típico de los ciberdelincuentes que investigan? Por ejemplo, ¿son personas con estudios previos? ¿O no tienen ningún conocimiento técnico?

Entrevistado: A nivel de investigación nosotros (Región Policial Virtual) aún no estamos desarrollados, más allá de que ahora estemos llevando un caso. En el caso que estamos llevando, yo no creo que tengan una alta tecnificación. Si que me consta que aquí te puedes encontrar de todo. Te puedes encontrar desde organizaciones altamente estructuradas, como por ejemplo la del caso Forex, donde tenían un *call center*. Aquí ya ves una cierta especialización, pero luego te encuentras gente que no sabe ni de que va el tema. Lo único que pasa es que pueden comprar por Internet el pack para hacer las estafas, le llaman el '*Crim as a Service*'. Podemos encontrarnos de todo, pero también te digo una cosa, ahora mismo no sabemos cuál es este perfil. Será difícil saber, por parte de la policía, determinadas características del delincuente, como por ejemplo el nivel de estudios. Esto nosotros no lo preguntamos. Nosotros ponemos los datos básicos de la persona. Esto quizás es un tema que lo sabe Justicia, si es que miran el nivel de estudios del interno. Pero nosotros no, esto no lo miramos.

16. Entrevistador: ¿Qué opina de la prohibición de ChatGPT en Italia en 2023 debido a preocupaciones sobre la protección de datos?

Entrevistado: Yo pienso que es una guerra perdida. El prohibir es una guerra perdida, porque al final, sino es 'ChatGPT' será otro tipo de DLLM lo que utilizarán. Lo que si que es cierto es que Europa se está poniendo las pilas, y ya está legislando a nivel de ética e inteligencia artificial, y poco a poco todo esto quedará más enmarcado. Ahora bien, teniendo presente la trans-nacionalidad del delito, si el delincuente está en un país del sudeste asiático, puede que no tengan ningún tipo de regulación respecto la IA. Se tiene que regular, sí, pero hay que tener presente que la regulación europea, es europea. No

tiene un ámbito de actuación mundial, y aunque pudiéramos llegar a todo el mundo, porque por ejemplo la ONU legislase sobre inteligencia artificial, no todos los países lo cumplirían. Tenemos resoluciones de la ONU que hay determinados países que están incumpliendo. Es un tema de difícil solución, pero lo que sí que estoy convencido, es que prohibir no es la solución. Prohibir seguro que no, porque se lo saltarán. La ley seca de los Estados Unidos en los años 30 se la saltaba la mafia, por ejemplo. Entonces (prohibir) no creo que sea la solución.

17. Entrevistador: ¿En el caso de que España prohibiese el ‘ChatGPT’, cree que tendría alguna afectación sobre los datos de ciber delincuencia?

Entrevistado: No, no lo creo. Piensa que el ‘ChatGPT’ es el que se ha hecho famoso, pero de DLLMs hay muchos más, hasta incluso puedes tener algunos en local, que los puedes entrenar tu mismo. Igual no tienen la misma potencia que el ‘ChatGPT’, pero para hacer según que cosas, quizás si podrías. No creo que (prohibir) sea la solución. A demás, te vuelvo a decir lo mismo, la IA no deja de ser una herramienta, hemos de ser capaces de luchar contra el delito, dando las herramientas a las potenciales víctimas para que puedan detectar esas cosillas que nos puedan hacer dudar del mensaje que nos está llegando. Al final, cualquier estafa se basa en la ingeniería social. La ingeniería social lo que hace es generarte unas emociones, asociadas a la prisa básicamente. “Invierte ahora o perderás la oportunidad”. “Paga la multa o te llegará el recargo”. “Actualiza los datos bancarios o te anulamos la tarjeta”. “Quiero casarme contigo, pero ha de ser ahora mismo”. Todo esto es lo que te genera la emoción asociada a la prisa. Esto es lo que tenemos que hacer que la gente sea capaz de detectar, independientemente de si estas hablando con una IA o con una persona. Cuando digo hablar es por cualquier modo de contacto, puede ser por correo o por llamada, lo que sea. Lo importante es el engaño, lo otro es una herramienta. Hace muchos años era el billete falso premiado de lotería, o los billetes de dinero falsos. No deja de ser una herramienta que utilizan.

18. Entrevistador: ¿Conoce si el Cuerpo de Mossos d’Esquadra, o cualquier otro cuerpo policial en España, usa herramientas de inteligencia artificial para la prevención o investigación de delitos?

Entrevistado: Sí. Nosotros estamos gestionando una cuenta de correo electrónico llamada ‘internetsegura@gencat.cat’, y ya tenemos una inteligencia artificial entrenada para que nos genere una respuesta. No responde directamente, pero nos envía a nosotros

la respuesta para que la revisemos, y si es correcta, la reenviamos. Además, no hace mucho el Departamento del Interior firmó un convenio con un laboratorio de innovación tecnológica de la Facultad de Informática de Barcelona, para empezar a trabajar conjuntamente. Una de las cosas que nosotros queremos incluir en este acuerdo, es una herramienta que mediante inteligencia artificial nos permita detectar anuncios fraudulentos, en páginas web correctas, o directamente páginas web fraudulentas. Seguramente, al igual que nosotros, otros cuerpos policiales, y otras unidades dentro del cuerpo (de Mossos d'Esquadra) están intentando hacer alguna cosa. La inteligencia artificial ha venido para quedarse. Sería una mala decisión no aprovecharla en beneficio policial.

19. Entrevistador: A modo de conclusión, respecto a una posible relación entre la inteligencia artificial y los ciberdelitos, ¿cuál sería su opinión?

Entrevistado: Pues un poco lo que te he explicado. Es una herramienta muy potente, pero no deja de ser una herramienta que ayuda al ciberdelincuente a mejorar la manera de atacar, pero que, para mí, no es el punto clave. De hecho, ya hay inteligencias artificiales que las están entrenando para detectar ataques de inteligencia artificial. Esto será un pez que se muerda la cola, y al final habrá máquinas que lucharán entre ellas. Si que es cierto que esto permitirá que los ciberdelinquentes puedan mejorar las capacidades de engaño, pero si al final somos capaces de hacer ver a la gente aquellas cosas en las que se tienen que fijar, que no tienen nada que ver con temas tecnológicos, no será (la IA) un factor tan determinante.

Transcripción de la entrevista 2:

1. Entrevistador: ¿De dónde surge la necesidad de crear la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña?

Entrevistado: La creación de la agencia surge de la necesidad de ofrecer un servicio público de ciberseguridad. Al igual que existen servicios públicos esenciales como telecomunicaciones o sanidad, llegó un momento en que, debido al avance en la digitalización de la sociedad, tanto la administración pública como la propia ciudadanía consideraron necesario crear una agencia específica dedicada a la ciberseguridad. El objetivo inicial no solo era proteger los activos digitales del gobierno, sino también

ofrecer ciberseguridad a la ciudadanía y a las empresas. Antes de la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña, existía una entidad llamada Centro de Ciberseguridad de Cataluña (CCAT). Sin embargo, esta entidad actuaba exclusivamente bajo encargo de la Generalitat y se centraba únicamente en proteger los activos digitales del gobierno. La nueva agencia, en cambio, amplía su ámbito de actuación para proporcionar servicios a un espectro más amplio de la población.

2. Entrevistador: Según los datos sobre ciberdelincuencia en España, durante los últimos cinco años (2019-2023), se ha registrado un aumento del 116 %. ¿A qué factores atribuye este incremento?

Entrevistado: Es probable que este aumento responda a múltiples factores. Entendemos que el delito se produce cuando confluyen tres elementos clave: la existencia de un activo con valor, la motivación de un delincuente para obtenerlo y la existencia de una regulación débil o lagunas de seguridad que faciliten el ataque. Actualmente, en internet hay cada vez más activos valiosos, como servicios bancarios, historiales médicos y plataformas laborales. Estos activos tienen un alto valor para los delincuentes, y la regulación o los controles no siempre son suficientes para protegerlos. Además, los ciberdelincuentes pueden operar desde cualquier parte del mundo, lo que añade una capa adicional de complejidad. Otro factor clave es la motivación del delincuente. Hoy en día, las herramientas necesarias para cometer ciberdelitos son más accesibles que nunca. Antes, se requerían conocimientos técnicos avanzados, pero ahora cualquier persona puede acceder a servicios como los llamados 'Crime as a Service', que ofrecen programas maliciosos listos para usar.

3. Entrevistador: ¿Dónde puede obtener el 'Crime as a Service' una persona sin conocimientos técnicos que quiera adentrarse en este mundo?

Entrevistado: Existen varias vías para acceder a estos servicios. Una de las principales es a través de la red TOR, que permite el acceso a la 'dark web'. Para ello, basta con descargar el navegador TOR, que facilita el acceso a sitios ocultos. En esta red existen páginas como 'The Hidden Wiki', que funcionan como directorios para encontrar enlaces a estos servicios. No obstante, no es necesario recurrir exclusivamente a la 'dark web'. En la internet convencional también hay foros y plataformas donde se pueden adquirir herramientas de hacking. Además, aplicaciones como Telegram albergan numerosos

grupos donde se venden programas maliciosos, bases de datos robadas e incluso servicios para lanzar ataques personalizados.

4. Entrevistador: En España, durante el año 2023, el 90% de los ciberdelitos que se cometieron fueron ciberestafas. ¿Por qué piensa que los ciberdelincuentes escogen esta tipología?

Entrevistado: El cibercrimen ha evolucionado hasta el punto de permitir que cualquier persona pueda dedicarse a este tipo de actividades, incluso sin conocimientos técnicos avanzados. Mientras que otros ciberdelitos requieren habilidades especializadas, las estafas se basan principalmente en explotar vulnerabilidades humanas a través de técnicas de ingeniería social. Además, las ciberestafas se pueden ejecutar mediante múltiples canales: correos electrónicos, mensajes SMS, llamadas telefónicas y códigos QR. Esto facilita su implementación y permite a los delincuentes llegar a un público amplio.

5. Entrevistador: En los últimos cinco años (2019-2023), ¿ha observado algún cambio en las metodologías utilizadas para cometer ciberestafas?

Entrevistado: Sí, hemos detectado cambios importantes. Por ejemplo, a raíz del lanzamiento de herramientas como 'ChatGPT' en 2022, hemos observado una notable mejora en la calidad de los mensajes utilizados en las estafas. Antes era más fácil identificar mensajes fraudulentos por errores ortográficos o frases incoherentes. Ahora, gracias a las herramientas de inteligencia artificial generativa, es posible crear mensajes de alta calidad de forma automática y rápida. Estas herramientas permiten generar contenido con coherencia y corrección lingüística, lo que hace que los mensajes sean más creíbles y difíciles de detectar para las víctimas.

6. Entrevistador: ¿Podemos decir entonces que, a partir de la aparición de 'ChatGPT', se observan cambios en las metodologías? ¿Podemos atribuir directamente estos cambios a esta herramienta?

Entrevistado: No podemos atribuir estos cambios exclusivamente a 'ChatGPT'. Esta herramienta es la más conocida, pero existen muchas otras plataformas de inteligencia artificial basadas en lenguaje natural. Lo que ha sucedido es que estas herramientas han facilitado enormemente la automatización y perfeccionamiento de textos. Por ejemplo, antes los mensajes fraudulentos tenían errores visibles. Ahora basta con pedirle a una IA

que redacte un correo formal, y obtendremos un texto perfectamente redactado y listo para usar.

7. Entrevistador: En relación con el 'ChatGPT' y la ciberdelincuencia. ¿Cree usted que facilita a personas sin habilidades técnicas la comisión de ciberdelitos?

Entrevistado: Sí, sin duda. Pongamos como ejemplo el caso de las estafas. Las herramientas de inteligencia artificial generativa pueden escribir código malicioso para explotar vulnerabilidades. Un usuario puede pedirle a 'ChatGPT' que genere un fragmento de código para extraer datos de una base de datos, alegando que es para fines legítimos, y obtendrá el código necesario. Además, es posible utilizar 'frameworks' como Python para ampliar las funcionalidades de estas herramientas, lo que facilita aún más la programación de ataques.

8. Entrevistador: Entonces, ¿esto no está limitado? Entiendo que los creadores de 'ChatGPT' quieren limitarlo, pero si tienes habilidades técnicas, no se puede limitar.

Entrevistado: A ver, el tema de limitar es complicado. Tú puedes pedirle (a 'ChatGPT') que te elabore fragmentos de código, y te lo dará. Puedes pedirle que te haga un código para obtener contraseñas, por ejemplo, en el marco de un programa legítimo, y te lo hará. Es muy complicado, porque muchos programas legítimos pueden transformarse en maliciosos. Además, tú puedes enmascarar un programa malicioso en uno de legítimo, y 'ChatGPT' no se dará cuenta.

9. Entrevistador: ¿Conoce si en Cataluña se ha dado algún caso de 'vishing' mezclado con inteligencia artificial?

Entrevistado: Nosotros no, porque no recibimos directamente denuncias, pero sí que lo hemos observado al analizar las amenazas mundiales. Hemos visto que existen estafas donde, mediante herramientas de inteligencia artificial, se produce una suplantación de la voz mediante el teléfono. Además, también se ha dado a conocer algún caso donde, a través de la suplantación de la imagen de una persona por videollamada, se han transferido millones de dólares.

10. Entrevistador: Respecto al uso de la inteligencia artificial para automatizar tareas, como por ejemplo la creación de bots, ¿ha visto casos en los que éstos mantengan conversaciones automáticas con posibles víctimas, para robar datos?

Entrevistado: Directamente no, pero internet está lleno de bots, por lo que seguramente que sí que existan para llevar a cabo estafas. Aún así, es complicado poder saber si esa conversación de la estafa proviene de un bot, o de una persona humana.

11. Entrevistador: Eso mismo me comentaban fuentes policiales. Además, ellos no investigan cómo se ha creado el mensaje, si no hacia dónde va el dinero, y que personas se encuentran relacionadas. Es muy complicado saber si un texto lo ha escrito una persona o una inteligencia artificial.

Entrevistado: Si, es complicado. Seguramente no podamos saber si ese mensaje lo ha escrito una persona o una inteligencia artificial.

12. Entrevistador: ¿Consideras que es difícil que la policía resuelva un caso de ciberdelito? ¿Y qué piensas sobre la posibilidad de condenar al autor?

Entrevistado: Es muy difícil. Es muy difícil saber quién ha cometido el ciberdelito, porque existen muchos métodos de ocultación, como el uso de VPNs o TOR. Por ejemplo, si logras localizar un número de teléfono del posible autor, puede que este corresponda a una víctima a la cual han estafado previamente y robado datos. Luego está el tema de desde dónde se comete la ciberestafa. Si se produce en otra parte de España, o desde algún lugar de la Unión Europea, aún. Pero si se produce desde Rusia, China o Corea del Norte, ahí la jurisdicción europea no llega. Aun así, es habitual que España colabore con organismos como Interpol, pero como se trate de una organización criminal, a la que se detiene a una persona, se *escampa la boira* y las demás desaparecen.

13. Entrevistador: Volviendo al tema de ‘ChatGPT’. No sé si conoce que en el marzo del 2023 Italia prohibió el ‘ChatGPT’, argumentando que violaba el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). ¿Qué opina de esto? ¿Cree que tiene alguna afectación sobre la ciberdelincuencia?

Entrevistado: La prohibición, ¿si es eficaz? ¿Cómo prohíbes algo en Internet? Hoy en día cualquiera puede acceder a servicios que están bloqueados en tu país como, por ejemplo, mediante el uso de VPNs. Además, el que quiere cometer ciberdelitos, seguramente tendrá pocas dificultades para saltarse este tipo de prohibiciones. Respecto al ‘ChatGPT’ y la ciberdelincuencia, como te he comentado antes, esta es la herramienta más famosa, pero existen otras que también funcionan con lenguaje natural. Quizás no tienen la misma potencia que ‘ChatGPT’, pero sirven igual para ir haciendo cosas. La

alternativa a 'ChatGPT' se llama 'WormGPT', y es una herramienta que, pagando unos 600 euros anuales, es similar a 'ChatGPT', pero sin limitaciones.

14. Entrevistador: Entonces, ¿si 'ChatGPT' se prohibiera en España, no tendría ninguna afectación sobre los datos de ciberdelincuencia?

Entrevistado: A ver. El ciberdelincuente no lo tendrá tan fácil, pero alguien que realmente quiera cometer un ciberdelito, difícilmente tendrá problemas para acceder a 'ChatGPT'. No creo que se produzcan alteraciones en las cifras de ciberdelincuencia.

15. Entrevistador: Hasta ahora hemos hablado de usos fraudulentos de la inteligencia artificial. ¿Conoce si se está utilizando alguna herramienta de inteligencia artificial en beneficio de la ciberseguridad o la investigación policial?

Entrevistado: Sí. Piensa que procesar datos sobre ciber amenazas en tiempo real es muy complicado, por eso se utilizan herramientas de inteligencia artificial.

16. Entrevistador: Como conclusión final, ¿cuál sería la relación entre inteligencia artificial y ciberdelincuencia?

Entrevistado: Bueno, yo diría que la inteligencia artificial tiene un valor descomunal para el conjunto de la humanidad. Sus posibles usos legítimos son muchos, pero todo uso legítimo se le puede dar la vuelta. Creo que deberíamos dotarnos de capacidades regulatorias para tratar de asegurar un uso legítimo de estas herramientas. Éste es el reto. Aun así, creo que nos viene una gran amenaza, que es la suplantación de identidad a través de la voz. El reto a medio y largo plazo será ver cómo hacemos frente a esto.

Transcripción de la entrevista 3:

1. Entrevistador: Primero de todo, hábleme de la empresa para la que trabaja. ¿Cuál es su función?

Entrevistado: Yo trabajo en una empresa de servicios de tecnología de la información. Es una empresa relativamente grande, de unos 4.000 empleados en España. Da servicios de alojamiento de ITPDs, servicios de consultoría de TI y, desde hace pocos años, se creó una microempresa de ciberseguridad, que es donde trabajo yo.

2. Entrevistador: ¿De dónde surge la necesidad de la empresa de crear este departamento de ciberseguridad?

Entrevistado: Las principales líneas de negocio que tiene esta microempresa son la protección de 'end points', toda la parte de antivirus, tanto en equipos portátiles de trabajo, como en servidores. Una parte bastante grande de la empresa se dedica al SOC, el Centro de Operaciones de Seguridad. Y por último la parte de consultoría y cumplimiento de normativa. Yo creo que responde a la evolución de las empresas en cuanto a su madurez. Cuando se decidió crear esta parte de ciberseguridad, yo no estaba todavía en la empresa, pero entiendo que en su momento se empezó por lo más típico en ciberseguridad, que es dar protección de los equipos informáticos. Empezaron dando servicio de protección de 'end points' y tal. Luego toda esa protección evolucionó con la aparición de los Centros de Operaciones de Seguridad, los SOC. Esto ya son personas dedicadas en concreto a la monitorización y al seguimiento de esa parte de ciberseguridad, y emitir posibles alertas y demás. Además, en los últimos años no dejamos de ver que no paran de salir normativas, tanto a nivel europeo como a nivel nacional, que afectan a las empresas, y que dichas empresas tienen que cumplir. Creo que esta es la lógica a la que se está evolucionando. Lo sé, no por que lleve desde entonces en la empresa, sino porque ahora, por ejemplo, se está evolucionando a todo lo relacionado con la seguridad en la nube, donde está habiendo grandes avances. Todo esto lo veo como una evolución lógica.

3. Entrevistador: Según los datos sobre ciberdelincuencia en España, durante los últimos cinco años (2019-2023), se ha registrado un aumento del 116 %. ¿A qué factores atribuye este incremento?

Entrevistado: Pues te diría que, en primer lugar, en lo fácil que es tener acceso a Internet. Al final hoy en día cualquiera con poco dinero puede comprarse un móvil básico con acceso a Internet, desde el cual se pueden hacer cualquier tipo de ataques. La segunda es el acceso a la información, es decir, la capacidad de poder buscar por Internet y encontrar mil recursos y bases de datos, por ejemplo, de vulnerabilidades, donde te explican directamente como explotarlas. Yo diría que va un poco por allí. En el último año, últimos dos años, la Inteligencia Artificial ha facilitado muchísimo el poder llevar a cabo el acceso a las capacidades de ataque. Al final, hoy en día le puedes preguntar a cualquier Inteligencia Artificial sobre el tema. Primero te da acceso a la información. Tienes que saber preguntar, pero al final es relativamente sencillo domar esa IA y acabar obteniendo

la información, o incluso acabar consiguiendo scripts de ejecución de ataques. Yo creo que son un poco estos tres factores.

4. Entrevistador: No se si conoce el fenómeno del ‘Crime as a Service’. ¿Dónde una persona sin conocimientos técnicos podría contratar estos servicios?

Entrevistado: Hombre, el sitio típico es la ‘Dark Net’ o ‘Dark Web’. Yo conozco que se ofertan, así como ‘Crime as a Service’, la ‘bot net’. Esto es un grupo de personas o un criminal que se dedica a infectar equipos, a crear esa red de ordenadores a su servicio, y que luego vende como ‘bot net’ a cualquiera que quiera, por ejemplo, tumbar una página gubernamental, o lo que sea. He visto que se ofrece por la ‘Dark Web’, por grupos de Telegram, y redes sociales fuera del ámbito normal de Internet.

5. Entrevistador: Concretamente en España, durante el año 2023, el 90% de los ciberdelitos que se cometieron fueron ciberestafas. ¿Por qué piensa que los ciberdelincuentes escogen esta tipología?

Entrevistado: Bueno, el ‘*phishing*’ al final no requiere conocimientos técnicos, no necesitas saber de comunicaciones, de redes, de puertos... no quiere decir que sea fácil, pero lo único que te requiere el ‘*phishing*’ es saber engañar. Creo que es más accesible a la mayoría de criminales, que pueden no estar familiarizados con el mundo de la tecnología, o el mundo de la ingeniería, en concreto. Si que están familiarizados con las capacidades de engañar a las personas, y el ‘*phishing*’ al final es eso. Por medio de la tecnología, sin o con poco conocimiento, engañar a una persona con menos conocimiento todavía, para conseguir información o acceso a sistemas, etc. Es un poco eso, el método de ataque o vector de ataque más accesible en cuanto a conocimientos.

6. Entrevistador: Relacionando esto con inteligencia artificial, como comentabas antes, ¿‘ChatGPT’ o herramientas similares han facilitado la comisión de estos delitos?

Entrevistado: Creo que lo que ha traído la inteligencia artificial es la facilidad de llevar a cabo un ataque. Al final, por lo que he visto, los ciberdelincuentes, lo que están haciendo es usar la Inteligencia Artificial como un asistente de ataque. Utilizan la IA como el antiguo Google, o recursos similares a Google, para ir viendo el ataque. Por ejemplo, puedes hacer un escaneo de puertos a un sistema, enviarle esta información a la inteligencia artificial y, sin muchos conocimientos de redes, la IA te pueda dar información sobre los puertos abiertos, posibilidades de entrada, etc. Es un ejemplo

bastante simple, pero es un poco eso, lo que ha traído la IA. Es el asistente personal de los ciberdelincuentes.

7. Entrevistador: Entonces, podemos decir que facilita a las personas que no tienen conocimientos técnicos, ¿a cometer delitos?

Entrevistado: Sí, e incluso a las que tienen habilidades técnicas que se puedan encontrar con cualquier problema, cualquier bloqueo durante su ataque.

8. Entrevistador: ¿No tienen un límite estas herramientas?

Entrevistado: Pues actualmente no te sabría decir cómo está el tema, pero sí que hace unos meses, cuando estuve probando y jugando un poco con 'ChatGPT'... si vas de frente, con preguntas directas, sí que es fácil que la propia IA te devuelva una respuesta de no querer darte la información. Pero, evidentemente, siempre hay opciones. Puedes preparar la Inteligencia Artificial, por lo que yo he visto, para que te de las respuestas. Al final, la clave para saltarse esos controles que ponen los fabricantes de modelos de IA, está en el contexto. Por ejemplo, en 'ChatGPT' se veía mucho el decirle: imagina que estamos en una clase de ingeniería informática, y tengo que hacer este ejercicio... Cambiando un poco el escenario, para que no la IA no pueda entender que eso está dentro de un contexto de ataque, te va a devolver la información. La clave está: uno, en el contexto que le das a la Inteligencia Artificial, y dos, en los *promts*, en la forma en que le aportas la pregunta. Si juegas un poco con eso, al final la IA te acaba dando la información.

9. Entrevistador: Antes hablaba de la creación de 'bots'. Respecto al uso de la Inteligencia Artificial para automatizar tareas, ¿conoce de casos donde se utilicen 'bots' para mantener conversaciones con personas, con el fin de robar datos?

Entrevistado: Se que se han utilizado para la reacción de correos de '*phishing*', en las típicas estafas al CEO, y demás. No te sabría decir si se están utilizando herramientas, o la API de OpenAI para crear aplicaciones que automatice los... no lo se. Seguramente sí, porque la verdad es que la delincuencia, en el mundo ciber, avanza bastante rápido, y casi seguro que se hace, pero no te sabría decir a ciencia cierta si es así o no. Si que se que se utilizan para generar plantillas, a ayudar un poco con ese engaño de '*phishing*' y tal, pero para eso en concreto, no te sabría decir.

10. Entrevistador: ¿Cree que es complicado que la policía resuelva el caso de un cibercrimen?

Entrevistado: Yo creo que es al revés. Lo complicado es que no lo encuentren. Por ejemplo, en el contexto de la empresa, hemos tenido casos de empleados que se han acabado pillando... por ejemplo, me explicaba un compañero, que en un contexto de una auditoría, analizando *logs*, para una auditoría de certificación, ni siquiera para un caso penal, ni mucho menos, vieron que habían *logs* con delitos, que habían sido realizados por un empleado, dentro de la empresa y con el equipo de la empresa. Se denunció y se acabó llevando por la vía penal. Dentro del contexto de la empresa, sin duda alguna, es fácil. Al final, cualquier empresa mediana o grande tiene un SOC, que suele monitorizar los *logs*. En ese contexto, es bastante fácil. Luego, en el contexto de un tercero externo, pasa casi lo mismo. Al final, todo lo que vaya por Internet va saltando de nodo en nodo, dejando rastros. El atacante tiene que ser muy bueno y no cometer ningún error, para que no lo acaben pillando.

11. Entrevistador: Pero luego se dan casos donde el ciberatacante se encuentra, por ejemplo, en China o Tailandia...

Entrevistado: Claro, pero hay ya entramos en los límites legales donde la policía o Mossos d'Esquadra puede llegar. Ahí ya dependemos, no tanto de las capacidades tecnológicas de la policía, porque por capacidades, tengo entendido que Mossos d'Esquadra y Policía Nacional tienen bastantes... Es más, por lo que comentas, el que la estafa se realice desde un tercer país, donde la policía o las autoridades de ese país no colaboren en la resolución del caso. En todo caso, no es una limitación tecnológica, sino del propio país.

12. Entrevistador: Volviendo al tema de 'ChatGPT', no se si conoce que en 2023 Italia prohibió el 'ChatGPT' porque pensaba que violaba el RGPD. ¿Cree que esta prohibición tiene alguna afectación sobre la cibercriminalidad?

Entrevistado: Creo que tiene poco efecto, porque al final hay herramientas para seguir pudiendo acceder al 'ChatGPT', desde Italia. Creo que en el caso en que un cibercriminal estuviese establecido en Italia, seguramente si quiere sacar rendimiento del 'ChatGPT' para hacer ataques, lo puede hacer sin problema, con las herramientas adecuada. No, no creo que tenga un impacto real. Otra cosa es si se acabase con la

empresa, con OpenAI en este caso... pero como se trata de un baneo regional, y no de uno global, tendría poco impacto.

13. Entrevistador: Entonces, ¿si ‘ChatGPT’ se prohibiera en España, no tendría ninguna afectación sobre los datos de ciberdelincuencia?

Entrevistado: No, porque el que tiene interés en utilizarlo, lo seguirá utilizando. Pensando desde el punto de vista del delincuente, utilizar herramientas para acceder a una solución que te permita acceder a una herramienta que está prohibida en tu país, no será lo más ilegal que vayas a hacer... te va a dar bastante igual.

14. Entrevistador: Hasta ahora hemos hablado de los usos fraudulentos de la Inteligencia Artificial, pero ¿conoce si se está utilizando en beneficio de la ciberseguridad?

Entrevistado: Sí. Yo por ejemplo, lo utilizo a diario. La mayoría de personas que trabajan conmigo la utilizan a diario. Creo que es una herramienta, que bien implementada, solo puede hacer más que sumar a la ciberseguridad y a la protección de las empresas y de las personas. Si que te tengo que decir, que en las empresas privadas, o al menos en las empresas más grandes, no utilizan ‘ChatGPT’ directamente, sino lo que se hace es una implementación del modelo de Inteligencia Artificial desarrollado por OpenAI, o por Microsoft, o por Meta, y se ejecuta en servidores locales. Esto te permite que la información y las preguntas que se realizan no vayan a servidores de OpenAI, en este caso. Se queda en servidores de la empresa a la cual pertenece la información. Pero sin duda alguna, la Inteligencia Artificial es una buena herramienta.

15. Entrevistador: Como conclusión, ¿cuál sería la relación entre Inteligencia Artificial y ciberdelincuencia?

Entrevistado: Yo diría que es una herramienta más... bueno, es la herramienta más poderosa que han tenido los delincuentes, o al menos la que más impacto puede estar teniendo ahora mismo. Al igual que la utilizan los ciberdelincuentes, la tenemos que utilizar nosotros. Al final, éste es un poco el juego.